

PAGTUKLAS AT PAG-AANALISA SA MGA HAMON NA KINAKAHARAP NG MGA “PRE-SERVICE TEACHERS” SA KOLEHIYO

Rosales, Claudine C., Condes, Micho Angelo J., Laurente, Reyna D., Garcia, John Stephen B., Leonieses J. Kilaton, PhD
Bachelor of Secondary Education- Filipino
Tagoloan Community College

ABSTRAK

Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang mga karanasan ng mga gurong nagsasanay (pre-service teachers) sa praktikum, partikular ang kanilang mga hamon, estratehiya sa pagharap, at mga anyo ng suporta na kanilang natanggap. Gumamit ng kwalitatibong disenyo at nakapanayam ang piling mga kalahok mula sa programang BSED Filipino sa Misamis Oriental. Sa pamamagitan ng tematikong pagsusuri, lumitaw na ang mga pangunahing hamon ay ang pamamahala ng silid-aral, kakulangan sa oras, limitadong kagamitan, pangangailangan sa masusing paghahanda, at kakulangan ng kumpiyansa sa sarili. Gayunpaman, ipinakita ng mga kalahok ang matibay na personal na ahensya sa pamamagitan ng disiplina, organisasyon sa oras, malikhaing estratehiya sa pagtuturo, at matatag na pananampalataya. Dagdag pa rito, mahalagang papel ang ginampanan ng suporta mula sa mga mentor, kapwa guro, magulang, at kapwa interns na nagsilbing sandigan sa kanilang pagharap sa hamon. Ang mga natuklasan ay sumasalamin sa kahalagahan ng ugnayan ng personal na pagsusumikap at kolektibong suporta sa pagbubuo ng kasanayan at propesyonalismo ng mga gurong nagsasanay. Iminumungkahi ng pag-aaral na palakasin ng mga institusyon ang mentoring programs at suportang istruktural, gayundin ang pagpapalakas sa time management at adaptive strategies ng mga pre-service teachers.

Panimula

Sa isang lipunang umaasa sa edukasyon bilang salik ng pag-unlad, hindi matawaran ang kahalagahan ng mahusay na paghahanda ng mga guro. Ayon kina Gomez et al. (2022), ang pagsasanay ng mga guro ay mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng ka-

nilang kasanayan at sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Kapag kulang ang guro sa sapat na pagsasanay, maaaring malimitahan ang kanilang kaalamang intelektuwal. Kaya naman, napakahalaga ng paggamit ng datos at epektibong mekanismo ng feedback upang patuloy na mapaunlad ang kanilang kakayahan at masiguro ang mas makabuluhang pagtuturo sa loob ng silid-aralan. Isa sa pinakamahalagang yugto sa paghubog ng kanilang kakayahan ay ang praktikum, isang karanasang may halong hamon, pagkatuto, at personal na paglago. Isinaad nina Chand et al. (2022) na bagama't patuloy na tinatasa ang mga programang pang-edukasyon para sa mga guro, marami pa rin itong kinahaharap na hamon sa pagbibigay ng sapat na paghahanda para sa bagong henerasyon ng mag-aaral, lalo na sa larangan ng pagtuturo at pagtataya.

Ipinapakita sa pag-aaral nina Antallan et al. (2022) na ang praktikum sa ilalim ng teacher education program ay hindi lamang pagsasanay kundi aktwal na pagharap sa realidad ng pagtuturo. Bilang pre-service teachers, ang mga estudyante ay inilalagay sa aktuwal na klasrum upang subukan ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pamumuno ng klase, paggawa ng lesson plan, at paggamit ng makabuluhang estratehiya sa pagtuturo. Sa prosesong ito, nabibigyan sila ng pagkakataong maranasan ang tunay na sitwasyon sa loob ng paaralan bilang paghahanda sa kanilang propesyon. Binanggit naman ni Yeltriana et al. (2023) na mahalagang maranasan ng mga pre-service teacher ang aktwal na tungkulin ng isang guro upang masukat ang kanilang kakayahan at kahandaan sa propesyon.

Ayon kay Pakpahan (2023), ang pagsasanay sa pagtuturo ay makatutulong sa mga guro bago ang serbisyo upang paunlarin ang kasanayang kinakailangan sa larangan ng edukasyon. Ang praktikum ay nagsisilbing daan upang maisalin ang teoretikal na kaalaman sa aktwal na konteksto ng silid-aralan, at sa gayon ay nasusubok ang kahandaan ng isang gurong nagsasanay. Pinagtibay din nina Nurzen et al. (2022) na maraming guro bago ang serbisyo ang nakararanas ng pangamba, na kadalasang humahadlang sa kanilang motibasyon, kakayahang kumilos, at pananaw sa hinaharap. Hindi maikakaila na bahagi ng paglalakbay ng isang pre-service teacher ang iba't ibang hamon na kaakibat ng praktikum. Bagama't may mga paghahanda mula sa mga institusyong pang-edukasyon, hindi nito lubusang kayang alisin ang mga pagsubok na nakaabang, mga hamon na tumatama sa larangan ng pedagogikal na kakayahan, emosyonal na katatagan, at pisikal na kalagayan ng mga gurong nagsasanay.

Kaya naman, ang pag-aaral na ito ay naglalayong subukin na matukoy ang mga hamon na kinakaharap ng mga pre-service teachers sa programang Bachelor of Secondary Education major in Filipino sa kanilang praktikum. Pinapahalagahan sa pag-aaral na ito kung paano nila hinaharap ang bawat pagsubok, lalo na sa aspeto ng kanilang propesyonal na pag-unlad. Inaasahan din ng pananaliksik na mas mapalalim pa ang pag-unawa sa kanilang mga karanasan, upang magsilbing gabay sa paghubog ng mas makabuluhan at

epektibong praktikum program para sa susunod pang mga henerasyon ng mga gurong nagsasanay.

Metodolohiya

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng qualitative research design na may deskriptib-phenomenological na disenyo upang masuri at maunawaan ang mga hamon na kinakaharap ng mga pre-service teachers sa kanilang praktikum. Ginamit ng mga mananaliksik ang Focus Group Discussion (FGD) at In-depth Interview bilang pangunahing pamamaraan sa pangangalap ng datos. Ang mga nakalap na datos ay isinailalim sa thematic analysis upang matukoy ang mga umuusbong na tema hinggil sa mga hamon, pangangailangan, at aspeto ng suporta ng mga gurong nagsasanay. Isinagawa ang pag-aaral sa Tagoloan Community College (TCC) sa Baluarte, Tagoloan, Misamis Oriental, at ang mga kalahok ay binubuo ng walumpu't anim (86) na ikaapat na taong mag-aaral sa kursong Bachelor of Secondary Education (BSED) major in Filipino para sa taong panuruan 2024–2025, na nahati sa dalawang seksiyon: 45 mula sa 4A (52%) at 41 mula sa 4B (48%). Sa pamamagitan ng simpleng random sampling gamit ang fishbowl technique, napili ang sampung (10) kalahok—walo (8) babae at dalawa (2) lalaki—na kinabibilangan ng anim (6) mula sa seksiyon 4A at apat (4) mula sa seksiyon 4B. Upang matiyak ang validity at reliability ng instrumento, ang mga tanong para sa FGD at In-depth Interview ay ipinasuri muna sa tatlong eksperto sa larangan ng edukasyon, at matapos ang pahintulot ng administrasyon ng kolehiyo, isinagawa ang aktwal na pangangalap ng datos. Sa proseso, ang bawat FGD at panayam ay naitala sa audio recording (may pahintulot ng kalahok), isinalin sa tekstuwal na anyo, at ibinalik sa kanila para sa member checking upang matiyak ang kawastuhan ng nilalaman at mapanatili ang integridad ng datos, habang iginagalang ang kanilang karapatan bilang kalahok sa pananaliksik.

Resulta at talakayan

Ang kabanatang ito ay naglalaman ng presentasyon, analisis, at interpretasyon ng datos na nakalap mula sa Focus Group Discussion at In-Depth Interview. Inilalahad at sinusuri rito ang mga kasagutan sa pangunahing katanungan ng pag-aaral batay sa nakalap na datos. Ang pagsusuri ay isinagawa gamit ang tematikong analisis upang matukoy ang mahahalagang tema at mga pattern na lumitaw mula sa sagot ng mga kalahok. Ang mga natuklasang ito ay naging batayan sa pagbuo ng makabuluhang interpretasyon, na nagsilbing pundasyon ng konklusyon at rekomendasyon ng pananaliksik.

Suliranin 1. Ano-ano ang mga tiyak na hamon na nararanasan ng mga pre-service teachers sa panahon ng kanilang praktikum sa pagtuturo?

Kalahok	Pangunahing Tema	Subtema	Makabuluhang Pahayag
1	Pamamahala ng Silid-aralan	Kakulangan sa Oras at Kagamitan sa Paghahanda ng Aralin	<i>Bilang isa sa mga gurong nagsasanay pa lamang, isa sa mga hamon na aking naransan ay ang pamamahala ng silid-aralan ang pagkakaroon ng iba't ibang ugali ng mga kabataan. Araw-araw ay kinakailangan kong kilatisin ang kanilang mga ugali, suriin ang karakter ng bawat indibidwal at piliing mangingibabaw ang malawakang pang-unawa upang mapagtagumpayan ang mga kinakaharap na hamon sa bawat araw. Dagdag pa rito, ang paggawa ng mga lesson plan na kinakailangang gawin bilang gabay sa pagtuturo at isumite sa tagapayo bago ilahad ang aralin sa klase.</i>
2	Pamamahala ng Silid-aralan	Kakulangan sa Oras at Kagamitan sa Paghahanda ng Aralin	<i>Nahirapan ako sa pamamahala ng silid-aralan, lalo na sa pag-adjust sa iba't ibang uri ng estudyante. Ang kakulangan sa classroom diversity ang isa sa mga dahilan. Minsan ay kulang ang oras ko na makapagghanda ng mahusay na lesson plan, kaya nahahirapan tuloy akong bumuo ng assessment na tumutugma sa kakayahan ng mga mag-aaral.</i>
3	Pamamahala ng Silid-aralan	Kakulangan sa Oras at Kagamitan sa Paghahanda ng Aralin	<i>Madalas kong problema ang pamamahala ng silid-aralan, 'yong pag-adjust sa iba't ibang uri ng estudyante. Kulang pa ako sa karanasan tapos iba-iba 'yong ugali ng mga estudyante. Hamon din sa akin ang kakulangan sa oras sa paghahanda ng lesson plan, lalo na kapag kulang ang resources na kailangan sa pagpapalano ng aralin.</i>
4	Pamamahala ng Silid-aralan		<i>Bilang pre-service teacher, isa sa mga karaniwang hamon na aking nararanasan ay ang pamamahala ng silid-aralan. Mahirap pamahalaan ang iba't ibang uri ng ugali at pag-uugali ng mga estudyante, lalo na kung may mga mag-aaral na maingay, pasaway, o hindi nakikinig. Bilang baguhan, kailangan ko pang mahasa sa pagdidisiplina ng maayos at epektibo nang hindi nawawala ang respeto ng mga mag-aaral.</i>
5	Pamamahala ng Silid-aralan	Kakulangan ng Suporta mula sa Mentor	<i>Ang hamon na aking nararanasan ay ang kakulangan ng pamamahala ng silid-aralan dahil na rin sa kakulangan sa karanasan. Isa pang hamon ay ang kakulangan ng suporta mula sa mentor, kaya't nakakaramdam ako ng kaba sa pagtuturo dahil natatakot akong magkamali.</i>
6	Pamamahala ng Silid-aralan	Kakulangan sa Oras at Kagamitan sa Paghahanda ng Aralin	<i>Kabilang sa mga karaniwang hamon na aking nararanasan ay ang kahirapan sa pamamahala ng silid-aralan dahil sa kakulangan ng praktikal na karanasan sa aktwal na pagtuturo. Bagama't marami akong natutunan mula sa aming kurso, may mga aspeto ng pagtuturo na hindi ko lubos nauunawaan hangga't hindi ko ito nasusubukan sa aktwal na silid-aralan. Kulang ang oras para sa maayos na paghahanda ng aralin, lalo na't limitado rin ang mga kagamitan at materyales sa paaralan.</i>

		Pagtugon sa Pangangailangan ng Mag-aaral	<i>Naging balakid ito sa paggamit ng mas makabago at epektibong paraan ng pagtuturo. Bukod dito, nahaharap din ako sa hamon ng pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral, lalo na sa mga klase na may iba-ibang antas ng kakayahan at interes.</i>
7	Pamamahala ng Silid-aralan		<i>Bilang pre-service teacher, maraming hamon ang nararanasan ko isa na rito ay ang pamamahala ng silid-aralan. Mahirap disiplinahin ang mga estudyanteng maingay at hindi nakikinig. May ilan ding natutulong sa klase o hindi interesado, kaya kailangan talagang maging maparaan. Nahihirapan din akong mag-adjust sa iba't ibang uri ng estudyante may mabilis matuto, may mabagal.</i>
8	Pamamahala ng Silid-aralan	Kakulangan sa Oras at Kagamitan sa Paghahanda ng Aralin Pagbibigay ng Constructive Feedback	<i>Ang mga karaniwang hamon na nararanasan ko ay pamamahala ng silid-aralan, ang pag-manage ng mga estudyanteng may iba't ibang learning styles at needs. Ang hamon na ito ay dulot ng kakulangan sa karanasan sa totoong classroom setting. Naging hamon din sa akin ang paggawa ng lesson plans na naaayon sa kurikulum, lalo na't kailangan itong ipasa sa takdang oras. Ang pagbibigay ng constructive feedback sa mga estudyante nang hindi nakakasakit ng damdamin.</i>
9	Pamamahala ng Silid-aralan	Kakulangan ng Kumpiyansa sa Sarili	<i>Ang hamon na aking nararanasan bilang isang pre-service teacher ay ang kakulangan ng kumpiyansa sa sarili, lalo na sa paggawa ng lesson plan ayon sa tamang format at sa itinakdang oras. Sa unang linggo pa lamang ng aking pagtuturo, dama ko na agad ang pag-aalinlangan at pangangapa—hindi ko agad matiyak kung tama ba ang aking ginagawa, at kung ito ba ay naaayon sa inaasahan ng aking Cooperating Teacher.</i>
10	Pamamahala ng Silid-aralan	Pagpukaw ng Interes Paghahati ng Oras	<i>Bilang pre-service teacher, isa sa mga karaniwang hamon na aking nararanasan ay ang pagpukaw ng interes ng mga mag-aaral sa aralin. Kahit na sila ay mababait, magalang, at nakikinig, may mga pagkakataong halatang nababagot sila, lalo na kapag paulit-ulit na ang estratehiya sa pagtuturo. Naging hamon din para sa akin ang paghahati ng oras sa pagitan ng mga gawaing pampaaralan at personal na obligasyon. Dahil dito, nakaramdam ako ng pagod, stress, at pressure mula sa pamilya at nakaapekto ito sa aking performance sa pagtuturo.</i>

Pamamahala ng Silid-aralan. Ang pamamahala ng silid-aralan ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng katahimikan o pagsunod sa mga patakaran. Ito ay isang masalimuot na proseso ng pakikitungo sa iba't ibang ugali, asal, at pangangailangan ng mga mag-aaral. Kinapapalooban ito ng kakayahang umunawa, makibagay, at bumuo ng ugnayang may respeto sa loob ng klase. Sa bawat araw ng praktikum, ang mga pre-service teacher ay nahaharap sa mga sitwasyong humahamon sa kanilang pasensya, pagkamalikhain, at kakayahang magdesisyon.

Batay sa mga pahayag ng mga kalahok, ang kanilang karanasan sa pamamahala ng silid-aralan ay nagpapakita ng patuloy na pakikibaka sa pag-aangkop at pag-unawa sa mga

mag-aaral. Ipinapakita ng mga sumusunod na pahayag kung paanong ang hamon sa pamamahala ay naging sentral na bahagi ng kanilang karanasan bilang gurong nagsasanay.

Pahayag ng kalahok:

“Bilang isa sa mga gurong nagsasanay pa lamang, isa sa mga hamon na aking naransan ay ang pamamahala ng silid-aralan ang pagkakaroon ng iba't ibang ugali ng mga kabataan. Araw-araw ay kinakailangan kong kilatisin ang kanilang mga ugali, suriin ang karakter ng bawat indibidwal at piliing mangingibabaw ang malawakang pang-unawa upang mapagtagumpayan ang mga kinakaharap na hamon sa bawat araw.”

Ipinapakita sa pahayag na ang pamamahala ng silid-aralan ay nangangailangan ng masusung pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng ugali ng mga mag-aaral. Sa araw-araw na pakikisalamuha, mahalaga ang kakayahang kumilatis ng asal at magpakita ng malawak na pang-unawa upang mapanatili ang kaayusan. Ang hamon ay hindi lamang teknikal kundi nakaugat sa relasyunal na aspeto ng pagtuturo.

Ayon kay Lualhati (2022), ang pamamahala ng silid-aralan ay hindi lamang nakatuon sa kaayusan kundi sa kakayahang bumuo ng ugnayan at pag-unawa sa mga mag-aaral. Binibigyang-diin ng pag-aaral ang kahalagahan ng empathy, flexibility, at relational engagement sa epektibong classroom management.

Sinabi ng isang kalahok:

“Kabilang sa mga karaniwang hamon na aking nararanasan ay ang kahirapan sa pamamahala ng silid-aralan dahil sa kakulangan ng praktikal na karanasan sa aktwal na pagtuturo. Bagama't marami akong natutunan mula sa aming kurso, may mga aspeto ng pagtuturo na hindi ko lubos nauunawaan hangga't hindi ko ito nasusubukan sa aktwal na silid-aralan.”

Sa pahayag na ito, binibigyang-diin ng kalahok na ang kakulangan sa aktwal na karanasan sa pagtuturo ay nagdudulot ng limitasyon sa kakayahang pamahalaan ang klase. May mga aspeto ng pamamahala na hindi agad nauunawaan kung hindi nararanasan sa tunay na konteksto ng silid-aralan. Ang teoretikal na kaalaman ay hindi sapat upang matugunan ang mga praktikal na hamon.

Dagdag pa ng kalahok:

“Ang hamon na aking nararanasan ay ang kakulangan ng pamamahala ng silid-aralan dahil na rin sa kakulangan sa karanasan.”

Ipinapakita sa pahayag na nahihirapan ang kalahok sa pamamahala ng klase. Itinuturing na sanhi ng hamon ang kakulangan sa aktwal na karanasan sa pagtuturo. Binibigyang-diin na ang kakayahan sa pamumuno sa klase ay unti-unting nahuhubog sa mismong karanasan sa loob ng silid-aralan.

Sa isa pang pahayag:

“Ang mga karaniwang hamon na nararanasan ko ay pamamahala ng silid-aralan, ang pag-manage ng mga estudyanteng may iba’t ibang learning styles at needs. Ang hamon na ito ay dulot ng kakulangan sa karanasan sa totoong classroom setting.”

Ipinapakita sa pahayag na ang pagkakaiba-iba ng estilo at pangangailangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral ay nagiging hamon sa pamamahala ng klase. Itinuturing na hadlang ang kakulangan sa aktwal na karanasan sa pagtugon sa mga sitwasyong ito. Iniuugnay ang epektibong pamumuno sa klase sa aktwal na pakikisalamuha sa mga mag-aaral.

Ayon kay Santos (2022), ang kakulangan sa praktikal na karanasan ay isa sa mga pangunahing hamon ng mga pre-service teacher. Ipinapakita sa kanyang pag-aaral na ang aktwal na pagtuturo ay mahalaga upang mahasa ang kakayahan sa pamamahala ng klase, paggawa ng pasya, at pagtugon sa pedagogical na pangangailangan ng mga mag-aaral. Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Mazzuki (2022) na ang kakulangan sa exposure sa iba’t ibang uri ng mag-aaral ay nagdudulot ng pangamba sa mga gurong nagsasanay. Mahalaga ang aktwal na karanasan upang matutong umangkop sa iba’t ibang pangangailangan ng mga mag-aaral, lalo na sa kontekstong inklusibo at may pagkakaiba-iba. Kapwa nilang itinuturing na ang praktikal na pagtuturo ay mahalagang salik sa paghahanda ng guro para sa epektibong pamamahala ng klase.

Ibinahagi rin ng kalahok:

“Bilang pre-service teacher, maraming hamon ang nararanasan ko isa na rito ay ang pamamahala ng silid-aralan. Mahirap disiplinahin ang mga estudyanteng maingay at hindi nakikinig. May ilan ding natutulog sa klase o hindi interesado, kaya kailangan talagang maging maparaan. Nahihirapan din akong mag-adjust sa iba’t ibang uri ng estudyante may mabilis matuto, may mabagal.”

Mula sa pahayag, makikita na nahihirapan ang kalahok sa pamamahala ng klase dahil sa mga estudyanteng maingay, hindi nakikinig, o walang interes. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mapanatili ang kaayusan. Dagdag pa rito, ang hirap sa pag-aangkop sa bilis ng pagkatuto ng bawat mag-aaral.

Isa pang kalahok ang nagpahayag:

“Bilang pre-service teacher, isa sa mga karaniwang hamon na aking nararanasan ay ang pamamahala ng silid-aralan. Mahirap pamahalaan ang iba't ibang uri ng ugali at pag-uugali ng mga estudyante, lalo na kung may mga mag-aaral na maingay, pasaway, o hindi nakikinig. Bilang baguhan, kailangan ko pang mahasa sa pagdisiplina ng maayos at epektibo nang hindi nawawala ang respeto ng mga mag-aaral.”

Ipinapakita sa pahayag ang hirap sa pagharap sa iba't ibang asal ng mga mag-aaral sa loob ng klase. Nabanggit ang pangangailangan ng disiplina na hindi nakasisira ng respeto, lalo na sa mga sitwasyong magulo o magulo ang ugnayan. Lumilitaw ang hamon sa pagpapanatili ng kaayusan habang pinangangalagaan ang ugnayan sa mga mag-aaral.

Inilarawan nina Espelage at Sabornie (2022) na ang epektibong pamamahala ng silid-aralan ay hindi lamang pagpapatupad ng mga patakaran kundi pagbuo ng relasyon, paghubog ng empatiya, at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Samantala, ayon kay Yeboah et al. (2025), ang mataas na self-efficacy ng pre-service teachers ay nagpapatibay sa kanilang kakayahang magdisiplina nang may respeto at mag-adjust sa magkakaibang bilis ng pagkatuto ng mga estudyante. Sa pinag-isang diskarte ng *Responsive Discipline at Self-Efficacy Support*, gaya ng empathetic routines, mastery experiences, vicarious learning, at formative feedback ay nagkakaroon ng mas positibong classroom dynamics at mas epektibong pagkatuto para sa guro at mag-aaral

Ayon naman sa kalahok:

“Nahihirapan ako pamamahala ng silid-aralan, lalo na sa pag-adjust sa iba't ibang uri ng estudyante. Ang kakulangan sa classroom diversity ang isa sa mga dahilan.”

Ipinapahiwatig sa pahayag na ang pamamahala ng silid-aralan ay nagiging mahirap para sa kalahok dahil sa pangangailangang mag-adjust sa iba't ibang uri ng estudyante. Binanggit niya ang *“kakulangan sa classroom diversity”* bilang isa sa mga dahilan, na maaaring tumutukoy sa limitadong exposure sa iba't ibang personalidad, pag-uugali, at antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Dahil dito, nagiging hamon ang pagbuo ng mga estratehiyang akma sa bawat sitwasyon sa klase.

Dagdag pa rito:

“Madalas kong problema ang pamamahala ng silid-aralan, ‘yong pag-adjust sa iba’t ibang uri ng estudyante. Kulang pa ako sa karanasan tapos iba-iba ‘yong ugali ng mga estudyante.”

Sa karugtong ng pahayag, binigyang-diin ng kalahok ang kakulangan sa karanasan bilang isa pang dahilan kung bakit nahihirapan siyang mag-adjust sa iba’t ibang estudyante. Ipinapakita rito na ang pagiging bago sa pagtuturo ay may kaakibat na hamon, lalo na kung ang mga mag-aaral ay may sari-saring ugali at antas ng partisipasyon. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng pangangailangan para sa mas malawak na pag-unawa at mas praktikal na kasanayan sa pamamahala ng silid-aralan.

Ayon sa pag-aaral nina Obrovská et al. (2023), ang mga pre-service teacher ay nahaharap sa hamon ng pag-aangkop sa iba’t ibang pangangailangan ng mga mag-aaral sa panahon ng praktikum. Bagama’t may positibong pananaw sa diversity, kadalasang hindi sapat ang karanasan at gabay upang epektibong matugunan ang pagkakaiba-iba sa estilo ng pagkat-uto, antas ng akademikong kakayahan, at kontekstong sosyo-kultural. Binibigyang-diin ng pag-aaral na ang kakulangan sa sistematikong paghahanda sa diversity ay nagdudulot ng pangamba at hindi pantay na pagtugon sa mga mag-aaral.

Kakulangan sa Oras at Kagamitan sa Paghahanda ng Aralin. Ang paghahanda ng aralin ay isang mahalagang bahagi ng praktikum ng mga pre-service teacher. Saklaw nito ang paggawa ng lesson plan, pagbuo ng assessment, at pagpili ng mga estratehiyang angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Gayunpaman, batay sa aktuwal na karanasan ng mga kalahok, lumilitaw ang kakulangan sa oras at kagamitan bilang isang sentral na hamon sa kanilang praktikum.

Ang mga salik tulad ng limitadong oras, kulang na kagamitan, at presyur sa pagsunod sa kurikulum ay nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng inaasahang kalidad ng pagtuturo at ng aktuwal na kondisyon sa paaralan. Sa mga pahayag ng kalahok, ang hamon na ito ay hindi lamang teknikal na limitasyon kundi isang konkretong balakid sa mas malalim na pagpapalano, pagkamapanlikha, at epektibong pagtuturo.

Ipinapakita ng mga sumusunod na pahayag kung paanong ang kakulangan sa oras at kagamitan ay nararanasan ng mga pre-service teacher bilang isang praktikal at sistem-ikong hamon sa kanilang karanasan sa pampagtuturo sa paaralan.

Pahayag mula sa kalahok:

“Kulang ang oras para sa maayos na paghahanda ng aralin, lalo na’t limitado rin ang mga kagamitan at materyales sa paaralan. Nagiging balakid ito sa paggamit ng mas makabago at epektibong paraan ng pagtuturo.”

Ipinapakita sa pahayag na ang kakulangan sa oras at kagamitan ay may direktang epekto sa kalidad ng aralin. Nahihirapan ang pre-service teacher na gumamit ng makabago at epektibong estratehiya sa pagtuturo. Ang limitasyon sa resources ay nagiging hadlang sa inobasyon at adaptasyon sa klase. Ayon kay Awang et al. (2025), ang implementasyon ng makabago at mapanlikhang pedagogical strategies ay madalas nahahadlang ng limitadong oras, kakulangan sa kagamitan, at institutional constraints sa mga paaralan. Ang epektibong pagtuturo ay nakasalalay sa sapat na oras at access sa materyales.

Sinabi rin ng kalahok:

“Hamon din sa akin ang kakulangan sa oras sa paghahanda ng lesson plan, lalo na kapag kulang ang resources na kailangan sa pagpapalano ng aralin.”

Lumilitaw sa pahayag ang ugnayan ng oras at kagamitan bilang magkakambal na hamon sa lesson planning. Hindi sapat ang oras para magplano, at lalong nahihirapan kapag kulang ang materyales. Nangangailangan ang epektibong lesson plan ng sapat na panahon at access sa teaching aids. Ayon kina Banal at Dela Cruz (2022), ang mabigat na teaching workload at kakulangan sa resources ay nagpapababa sa performance at well-being ng mga guro. Sa ilalim ng time pressure, lalong lumalala ang epekto ng resource scarcity sa kalidad ng lesson planning.

Dagdag pa ng kalahok:

“Minsan ay kulang ang oras ko na makapaghanda ng mahusay na lesson plan, kaya nahihirapan tuloy akong bumuo ng assessment na tumutugma sa kakayahan ng mga mag-aaral.”

Ipinapakita sa pahayag na ang lesson plan ay may direktang kaugnayan sa assessment. Kapag hindi sapat ang oras sa pagpapalano, naapektuhan ang kalidad ng pagtataya. May domino effect ang kakulangan sa oras, mula sa lesson plan hanggang sa assessment. Ayon kay Ponce (2024), bagama't mataas ang kaalaman ng mga pre-service teacher sa lesson planning, nahihirapan silang isalin ito sa praktikal na aplikasyon. Kapag kulang ang oras, nagkakaroon ng disconnect sa alignment ng lesson objectives at assessment strategies.

Sinabi rin ng kalahok:

“Naging hamon din sa akin ang paggawa ng lesson plans na naaayon sa kurikulum, lalo na't kailangan itong ipasa sa takdang oras.”

Binibigyang-diin sa pahayag ang hamon ng pagsunod sa kurikulum habang pinipilit tapusin ang lesson plan sa limitadong oras. Hindi lamang ideya ng pagtuturo ang isinasalang-alang, kundi pati ang istrukturang itinakda ng institusyon. Nagiging hamon ang pagsunod sa porma, nilalaman, at deadline. Ayon kay Sebulen (2023), ang mahigpit na format

ng lesson plan at kakulangan sa kagamitan ay nagpapahirap sa mga pre-service teacher na magplano nang naayon sa kurikulum. Ang presyur sa pagsunod sa porma ay naglilimita sa contextual adaptation.

Pahayag pa ng kalahok:

“Dagdag pa rito, ang paggawa ng mga lesson plan na kinakailangang gawin bilang gabay sa pagtuturo at isumite sa tagapayo bago ilahad ang aralin sa klase.”

Ipinapakita sa pahayag na ang lesson plan ay hindi lamang para sa sariling gabay ng guro kundi isang dokumentong sinusuri ng tagapayo. May presyur sa mga pre-service teacher na makabuo ng planong sumusunod sa pamantayan ng kurikulum at ng tagapayo. Nagiging hamon ang pagsunod sa format, nilalaman, at deadline.

Ayon kina Woolston at Dayman (2022), ang praktikum ay isang espasyo kung saan ang mentoring ng tagapayo ay may impluwensiyang liderato. Gayunman, kapag masyadong mahigpit ang pamantayan, nagkakaroon ng instructional tension. Iminumungkahi ang mas collaborative na ugnayan sa pagitan ng mentor at guro.

Kakulangan ng Suporta mula sa Mentor. Ang kakulangan ng suporta mula sa mentor ay kinikilala bilang isang hamon sa praktikum. Ipinapakita ng karanasan ng kalahok na ang kawalan ng gabay, puna, o kumpirmasyon mula sa mentor ay nagdudulot ng kaba at takot sa pagtuturo. Kapag hindi nararamdaman ang presensya ng mentor, nagiging alanganin ang bawat hakbang sa loob ng klase.

Ayon sa kalahok:

“Isa pang hamon ay ang kakulangan ng suporta mula sa mentor, kaya’t nakakaramdam ako ng kaba sa pagtuturo dahil natatakot akong magkamali.”

Ipinapakita sa pahayag ang damdamin ng pangamba sa pagtuturo. Ang takot na magkamali ay lumilitaw sa kawalan ng malinaw na gabay mula sa mentor. Nagiging mahirap matukoy kung tama ang ginagawa, at lumalakas ang kaba sa bawat desisyon sa klase.

Binanggit ni Dreer-Goethe (2023) na ang kalidad ng mentoring ay may direktang kaugnayan sa kabuuang kalagayan ng pre-service teacher. Ang presensya ng mentor, paraan ng paggabay, at ugnayan sa pagitan ng dalawa ay nakaaapekto sa pag-unlad ng kakayahan sa pagtuturo. Sa karanasan ng kalahok, hindi nararamdaman ang mga aspetong ito, kaya’t nagiging alanganin ang daloy ng praktikum.

Pagtugon sa Pangangailangan ng Mag-aaral. Sa praktikum ng isang pre-service teacher, ang pagtugon sa pangangailangan ng mag-aaral ay isang hamon na may kaugnayan sa pagkakaiba-iba ng kakayahan at interes sa loob ng klase. Kapag magkakaiba ang antas ng

pagkatuto ng mga mag-aaral, nagiging mahirap ang pag-aangkop ng mga gawain at paraan ng pagtuturo. Ang ganitong hamon ay bahagi ng aktwal na karanasan sa silid-aralan, lalo na sa mga klase na may mag-aaral na may sari-saring pangangailangan.

Ibinahagi ng isang kalahok:

“...nahaharap din ako sa hamon ng pagtugon sa iba’t ibang pangangailangan ng mga mag-aaral, lalo na sa mga klase na may iba-ibang antas ng kakayahan at interes.”

Ipinahihiwatig ng pahayag na ito ng kalahok na ang pagkilala sa pagkakaiba-iba ng kakayahan at interes ng mga mag-aaral bilang isang hamon sa pagtuturo. Binibigyang-diin dito ang karanasang may kinalaman sa pagharap sa klase na hindi pare-pareho ang antas ng pagkatuto. Lumilitaw ang pangangailangang mag-adjust sa ganitong sitwasyon bilang bahagi ng aktwal na karanasan sa praktikum.

Ayon kay Wakat et al. (2023), ang paggamit ng inclusive strategies sa mga klase na may iba’t ibang wika at antas ng pagkatuto ay nakatutulong upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa kanilang pag-aaral, lumitaw na ang pag-diversify ng instructional materials, communication mediums, at learning activities ay epektibong paraan upang maabot ang mga mag-aaral sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba.

Pagbibigay ng Constructive Feedback. Ang hamon na ito ay may kinalaman sa paraan ng pakikipag-usap sa mag-aaral, lalo na sa mga pagkakataong kailangang ituro ang mga bahagi ng kanilang gawain na nangangailangan ng pagwawasto. Hindi ito simpleng pagbibigay ng puna, ito ay isang maselang proseso ng pagbuo ng komunikasyon na may layuning magturo nang hindi nakasasakit. Kapag hindi naging maingat ang guro sa pagpili ng salita o tono, maaaring magdulot ito ng pagkalito, panghihina ng loob, o pagkawala ng tiwala ng mag-aaral sa sarili.

Ayon sa kalahok:

“Ang pagbibigay ng constructive feedback sa mga estudyante nang hindi nakakasakit ng damdamin.”

Sa pahayag na ito, lumilitaw ang hamon ng pagbibigay ng puna sa paraang maingat at hindi nakasasakit. Binibigyang-diin ang pangangailangang maging sensitibo sa damdamin ng mag-aaral habang ipinapahayag ang obserbasyon sa kanilang gawa. Ayon kina Taguba at Plata (2025), ang emotional sensitivity sa pagbibigay ng feedback ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng mag-aaral sa sarili at sa guro. Sa kanilang pag-aaral umitaw na ang low linguistic confidence at weak self-regulation ay nagiging sanhi ng disengagement mula sa teacher feedback. Iminumungkahi nilang isama sa pagtuturo ang mga estratehi-

yang nakatuon sa feedback engagement upang matugunan ang emosyonal at kognitibong pangangailangan ng mag-aaral.

Kakulangan ng Kumpiyansa sa Sarili. Isa sa mga hamon na binanggit ng kalahok ay ang kakulangan ng kumpiyansa sa sarili bilang pre-service teacher. Ang hamon na ito ay lumilitaw sa mga gawaing nangangailangan ng tiyak na kaalaman at kasanayan, gaya ng paggawa ng lesson plan. Sa mga unang linggo ng praktikum, maaaring maranasan ang pag-aalinlangan sa sariling kakayahan, lalo na kung hindi pa ganap na gamay ang mga pamantayan ng paaralan o ang inaasahan ng Cooperating Teacher. Ang kawalan ng tiwala sa sarili ay maaaring magdulot ng pangangapa, pagkaantala sa paggawa ng mga gawain, at pag-iwas sa mga sitwasyong may mataas na antas ng responsibilidad.

Ayon sa isang kalahok:

“Ang hamon na aking naranasan bilang isang pre-service teacher ay ang kakulangan ng kumpiyansa sa sarili, lalo na sa paggawa ng lesson plan ayon sa tamang format at sa itinakdang oras. Sa unang linggo pa lamang ng aking pagtuturo, dama ko na agad ang pag-aalinlangan at pangangapa, hindi ko agad matiyak kung tama ba ang aking ginagawa, at kung ito ba ay naaayon sa inaasahan ng aking Cooperating Teacher.”

Mula sa pahayag na ito ng kalahok, lumilitaw ang damdaming may pag-aalinlangan sa sariling kakayahan, lalo na sa paggawa ng lesson plan sa ilalim ng pamantayan at takdang oras. Ipinapakita ng kalahok ang karanasang may kasamang pangangapa at hindi pagtitiyak kung tumutugma ang kanyang ginagawa sa inaasahan ng Cooperating Teacher.

Ayon kay Sebulen (2023), ang mga pre-service teacher ay nahihirapan sa pagsalin ng teoretikal na kaalaman tungo sa praktikal na paggawa ng lesson plan, lalo na kung kulang ang kumpiyansa sa sarili. Lumitaw sa kanyang pag-aaral na ang mga karaniwang hamon ay ang hindi malinaw na instructional goals, kakulangan sa kagamitan, at pangamba sa pagtanggap ng puna mula sa Cooperating Teacher. Iminumungkahi ang mentorship at workshop upang matulungan ang mga guro sa pagbuo ng tiwala sa sarili habang hinuhubog ang kanilang kakayahan sa lesson planning.

Paghahati ng Oras. Isa sa mga hamon na binanggit ng kalahok ay ang paghahati ng oras sa pagitan ng mga gawaing pampaaralan at personal na obligasyon. Ang hamon na ito ay lumilitaw sa mga sitwasyong sabay-sabay ang inaasahang output sa praktikum, mga responsibilidad sa tahanan, at emosyonal na pangangailangan ng pamilya. Kapag hindi sapat ang oras o hindi maayos ang pamamahala nito, maaaring maranasan ang pagod, stress, at pressure mula sa kapaligiran. Sa ganitong kalagayan, nagkakaroon ng epekto sa performance ng pre-service teacher sa aktwal na pagtuturo.

Ayon sa kalahok:

“Naging hamon din para sa akin ang paghahati ng oras sa pagitan ng mga gawaing pampaaralan at personal na obligasyon. Dahil dito, nakaramdam ako ng pagod, stress, at pressure mula sa pamilya at nakaapekto ito sa aking performance sa pagtuturo.”

Sa pahayag na ito, lumilitaw ang hamon ng pagsabay ng akademikong gawain at personal na tungkulin, na nagdulot ng pagod, stress, at pressure mula sa pamilya. Binibigyang-diin ang epekto ng emosyonal at pisikal na pagkapagod sa kalidad ng pagtuturo. Ayon kina Pat-tung at Caban (2023), isa sa mga pangunahing hamon ng mga pre-service teacher sa panahon ng praktikum ay ang pamamahala ng oras, lalo na sa konteksto ng bagong normal. Lumitaw sa kanilang pag-aaral na ang sabayang pressure mula sa academic requirements, family expectations, at personal adjustment ay nagdulot ng stress na may direktang epekto sa teaching performance. Iminumungkahi ang coaching at mentoring upang matulungan ang mga guro sa pagbuo ng epektibong time management strategies.

Suliranin 2. Paano nalampasan ng mga pre-service teachers ang mga hamong kanilang kinakaharap?

Kalahok	Pangunahing Tema	Subtema	Makabuluhang Payahag
1	Pakikipagtulungan	Paghingi ng Payo Mahabang Pasensiya Panalangin	<i>Sa kabila ng mga pagsubok sa praktikum, nalampasan ko ang mga ito sa tulong ng pakikipagtulungan. Ginamit ko ito bilang pundasyon upang tumindig sa kabila ng hamon. Palagi akong humihingi ng payo sa aking mentor at kapwa pre-service teachers upang mapabuti ang aking pagtuturo. Mahalaga rin ang mahabang pasensiya lalo na sa mga situwasyong hindi inaasahan dahil maghapon kong nakasalamuha ang iba’t ibang mag-aaral. Bukod dito, naging sandigan ko ang panalangin sa bawat araw ng pagsasanay, dito ako humuhugot ng lakas upang ipagpatuloy ang aking nasimulan. Ang bukas na komunikasyon at suporta mula sa aking kapaligiran ay nagpatibay sa akin bilang gu-rong nagsasanay. Sa payo ng mga kasamahan at tiwala sa isa’t isa, nabuong muli ang aking lakas. Sa bawat araw, dama ko ang kolektibong tagumpay.</i>
2	Pakikipagtulungan	Pakikipag-usap Pamamahala ng Oras	<i>Ang epektibong pakikipag-usap sa aking cooperating teacher at mga kasamahan ang naging susi upang malampasan ko ang mga hamon sa praktikum. Sa tuwing may hindi malinaw, agad akong nagtatanong upang magkaroon ng gabay na aking ginagamit sa pagpapabuti ng aking kakayahan. Natutunan ko ring pamahalaan nang mabuti ang aking oras para sa paghahanda ng aralin at iba pang gawain. Minsan ay nakakapagod, ngunit ang maayos na komunikasyon ay naging susi ng magaan na pakikitungo. Naging tulay ang aming pagtutulungan ng aking mga kasamahan para sa malinaw na ugnayan sa loob ng paaralan. Sa pakikipagtulungan, naisaayos ko ang pamamahala ng oras at pagkilos sa klase. Naging daan ito ng mas malalim na koordinasyon sa</i>

			<i>aking kapaligiran. Mas nagtagumpay ako dahil hindi ako nag-iisa sa mga desisyon.</i>
3	Pakikipagtulungan	Pag-aaral ng Teaching Strategies Mahabang pasensiya	<i>Naging mahalaga sa akin ang pagkakaroon ng pagtutulongan sa aking kapwa guro at mentor upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng praktikum sapagkat napaunlad nito ang aking kakayahan bilang isang gurong nagsasanay pa lamang. Sa tulong ng iba, nagkaroon ako ng direksyon at sigla. Mas lalong tumibay ang pundasyon ko bilang guro. Regular akong nag-aaral ng mga teaching strategies upang mapabuti ang kalidad ng aking pagtuturo. Mas lalo ko ring hinabaan ang aking pasensya lalo na sa situwasyon sa loob ng klase sa sapagkat may mga mag-aaral na nangangailangan ng dagdag na atensyon. Nakipagpalitan din ako ng ideya sa aking mga kasamahan para sa mas mabisang classroom activities. Sa pamamagitan ng tulong-tulong na pagsasaayos ng mga aralin, hindi ko naramdaman na mag-isa ako sa pagharap sa praktikum.</i>
4	Pakikipagtulungan	Nagbabahaginan Paghahanda Positibong Relasyon sa Mag-aaral	<i>Ang pakikipagtulungan sa aking kapwa interns at mga guro ay naging epektibong paraan upang mapagtagumpayan ko ang mga pagsubok sa praktikum. Mas naging masigla at maayos ang daloy ng aking pagtuturo. Ang bawat ugnayan namin ng aking mga kasamahan ay nagbunga ng konkretong tagumpay. Napatunayan kong ang ugnayan ay lakas. Nagbahaginan din kami ng mga epektibong gawain sa classroom, na naging gabay sa aking pagpapalano ng mga aralin. Inuna ko rin ang paghahanda upang mas maging handa sa bawat araw ng pagtuturo. Bukod dito, pinanatili ko ang positibong relasyon sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga opinion. Sa pamamagitan nito, ito ang naging susi ko sa matagumpay na interaksyon ko sa aking mga estudyante. Ang kolektibong lakas mula sa bawat kasamahan ay nagpaigting sa aking kakayahan.</i>
5	Pakikipagtulungan	Pakikipag-usap Paghahanda	<i>Nalampasan ko ang mga hamon ng praktikum sa pamamagitan ng bukas na pakikipag-usap sa aking mentor at mga kasamahan. Sa tuwing may suliranin, agad akong humihingi ng payo upang magkaroon ng malinaw na solusyon. Mahalaga rin ang maayos na paghahanda upang maiwasan ang abala sa pagtuturo. Nagplano ako nang maaga para sa mga aralin at aktibidad sa klase. Ang pagkakaroon ng pagtutulongan sa bawat isa ay nagturo sa akin na sa pagtuturo, hindi ka kailanman nag-iisa dahil ang sama-samang pagkilos ay nagbunga ng maayos na resulta. Ang tulong at gabay ng iba ay nagsilbing ilaw sa aking paglalakbay. Mas napagtanto ko ang halaga ng sama-samang tagumpay.</i>
6	Pakikipagtulungan	Paghingi ng Payo Nagbabahaginan Pamamahala ng oras	<i>Sa kasagsagan ng aming praktikum, araw-araw akong humingi ng payo sa mas bihasang guro tuwing may alalahanin sa klase. Nakipagbahaginan ako ng mga karanasan sa kapwa interns upang matuto mula sa kanila. Mahalaga rin ang pamamahala ng oras upang mapagsabay-sabay ang mga gawain. Naging posible ito dahil sa bukas na komunikasyon at tulong-tulong na pagkilos ng aming grupo. Ang pakikipagtulungan ay lumikha ng kapaligirang bukas at mapag-aaruga dahil naging pundasyon ito sa pagharap ko sa mga hamon. Sa bawat payo at kaalaman, nadagdagan ang aking kumpiyansa. Mas naging malinaw ang bawat hakbang sa pagtuturo.</i>
7	Pakikipagtulungan	Pag-aaral ng	<i>Malaking tulong ang pagtutulongan sa akin sa pagharap sa mga hamon ng praktikum dahil nagbigay ito direksyon at disiplina sa pa-</i>

		Classroom Management Techniques Malinaw na Classroom Rules	<i>mamahala ko sa klase. Sa tulong ng kapwa guro, nakalikha ako ng mga malinaw na estratehiya na aking nagamit sa pagtuturo. Lumawak rin ang pag-unawa ko sa papel bilang isang guro, na mahalaga ang pagkakaroon ng kaagapay lalo na sa situasyon ng paghihirap. Bukod dito ay naglaan din ako ng oras upang pag-aralan ang classroom management techniques na makakatulong sa mas maayos na daloy ng klase. Isinulong ko ang malinaw na patakaran sa silid-aralan upang maiwasan ang kaguluhan at mapanatili ang pagkakaroon ng pantay na kapaligirang may respeto sa bawat isa. Nakipagpalitan din ako ng kaalaman sa mga kapwa interns para sa mas epektibong pagtuturo. Ang pagkakaisa sa layunin at pagtutulongan sa mga ideya ay nagpalalim sa aking karanasan.</i>
8	Pakikipagtulungan	Paghingi ng ayo Nagbabahaginan	<i>Ang paghingi ng payo sa mga nakatatandang guro ang isa sa mga unang hakbang kong ginawa upang malampasan ang hamon ng praktikum. Bukod dito, nakipagbahaginan ako ng mga karanasan at kaalaman sa kapwa pre-service teachers. Ang pagbibigayan ng mga ideya at suporta ay nagpalakas ng aking loob upang ipagpatuloy ang aking napiling prosesyon. Natutunan kong mag-adjust at magpatuloy kahit sa gitna ng pagod. Sa tulong ng aking mga kasamahan, mentor at magulang, naging mas mahusay akong tagapagturo. Naging lakas ko ang kanilang tulong sa panahong ako'y nangangapa. Sa pagbabahagi ng karanasan, tumatag ang aking paninindigan. Mas naging malinaw ang landas na tinatahak ko bilang guro.</i>
9	Pakikipagtulungan	Pakikipag-usap Paghingi ng Payo	<i>Ang bukas na pakikipag-usap sa aking mentor ay isang mabisang paraan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa praktikum. Hindi ako nag-atubiling humingi ng payo sa tuwing may hindi ako maintindihan. Sa tulong ng kanilang gabay, naging mas malinaw ang direksyon ng aking pagtuturo. Pinanatili ko rin ang positibong ugnayan sa mga kasamahan. Sa bawat pagkakataon na may tulongan, naramdaman ko ang tunay na diwa ng kooperasyon. Ang pakikipagtulungan ay daan tungo sa kalinawan ng layunin. Sa bawat pag-uusap, nagkakaroon ako ng lakas at kumpiyansa. Ang tagumpay ay tunay kapag may kasamang gabay ng iba.</i>
10	Pakikipagtulungan	Pakikipag-usap Pamamahala ng Oras	<i>Sa tulong ng pakikipag-usap sa aking cooperating teacher, nalampasan ko ang mga hamon ng praktikum. Malinaw ang komunikasyon namin pagdating sa mga dapat gawin. Natutunan ko ring pamahalaan nang mas maayos ang aking oras upang mapaghandaan ang bawat aralin. Sa ganitong paraan, naiwasan ko ang stress at nagkakaroon ng direksyon ang aking pagtuturo. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, naging mas matatag ang pundasyon ng aking kakayahan. Sa sama-samang pagplano at pagtalakay ng suliranin, naging maayos ang daloy ng aming praktikum. Nagsilbi itong sandigan sa mga mahalagang desisyon at nagkaroon ako ng matatag na ugnayan sa loob ng paaralan.</i>

Pakikipagtulungan. Ang pakikipagtulungan ay itinuturing ng mga kalahok bilang pundasyon na nagsilbing sandigan nila sa pagharap sa hamon ng kanilang praktikum. Ipinapakita nito na ang pagkakaroon ng pagkakaisa, pagbabahaginan at sama-samang pagkilos ay nagbibigay ng direksyon upang makamit ang kanilang layunin na dapat tugunan. Nag-

udyok ito upang mapagaan at maisaayos ang daloy ng kanilang mga gawain at mapagtagumpayan ang mga hamon na kanilang kinakaharap sa praktikum.

Batay sa mga pahayag ng mga kalahok, ang kanilang ginawa na mga hakbang upang malampasan ang mga hamon ay nakasentro sa diwa ng pakikipagtulungan. Ipinapakita sa mga susunod na pahayag kung paano ang pakikipagtulungan ay namumukod tanging paraan na naging sandata nila sa pagharap sa hamon ng praktikum.

Ayon sa isang kalahok:

“Sa kabila ng mga pagsubok sa praktikum, nalampasan ko ang mga ito sa tulong ng pakikipagtulungan. Ginamit ko ito bilang pundasyon upang tumindig sa kabila ng hamon.”

Sa pahayag na ito, binibigyang-diin ng kalahok na ang pakikipagtulungan ay ginamit niya bilang pundasyon upang tumindig sa kabila ng mga hamon. Ipinapakita dito na ang pakikipagtulungan ay hindi lamang naging tulong sa oras ng pangangailangan kundi isang matibay na saligan sa kabila ng mga hamon sa kanilang praktikum. Kaya ang pananaw ng kalahok ay nagpapakita ng pagbibigay halaga sa pakikipagtulungan bilang isang mabisang sandalan at pundasyon na tumulong sa kanya para malampasan ang hamon.

Ibinahagi rin ng isang kalahok:

“Naging tulay ang aming pagtutulungan ng aking mga kasamahan para sa malinaw na ugnayan sa loob ng paaralan. Sa pakikipagtulungan, naisaayos ko ang pamamahala ng oras at pagkilos sa klase. Naging daan ito ng mas malalim na koordinasyon sa aking kapaligiran. Mas nagtagumpay ako dahil hindi ako nag-iisa sa mga desisyon.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pakikipagtulungan ay susi sa kanyang tagumpay. Malinaw sa pahayag na sa pamamagitan ng pagtutulungan sa kasamahan, siya ay nagkaroon ng mas organisadong pamamahala ng oras at mas epektibong pagkilos sa loob ng klase. Naging daan din ito upang makamit niya ang maayos na kapaligiran at mas napalalim pa ang koneksyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Konektado ito sa pag-aaral ni Phillips (2022), na ang pakikipagtulungan sa kapwa guro ay naging daan upang mapabuti ang pamamahala ng oras, paghahanda ng aralin at pagharap sa mga hamon ng praktikum. Ipinupunto nito na ang pakikipagtulungan ay hindi lamang tungkol sa pag-

tutulungan sa paggawa ng mga gawain, kundi isang daan upang mas mapaunlad ang kalidad ng pagtuturo.

Dagdag pa rito, binanggit din ng isang kalahok:

“Naging mahalaga sa akin ang pagkakaroon ng pagtutulungan sa aking kapwa guro at mentor upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng praktikum sapagkat napaulad nito ang aking kakayahan bilang isang gurong nagsasanay pa lamang. Sa tulong ng iba, nagkaroon ako ng direksyon at sigla. Mas lalong tumibay ang pundasyon ko bilang guro.”

Ipinapahiwatig sa pahayag ng kalahok na ang pagtutulungan sa kapwa guro at mentor ay nagsilbing mahalagang sangkap sa kanyang pag-unlad bilang isang gurong nagsasanay pa lamang. Sa tulong ng iba, nakamit niya ang kinakailangang gabay at inspirasyon upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng praktikum. Ipinapahiwatig din na ang tulong mula sa iba ay nagbigay sa kanya ng malinaw na landas at nagpatibay sa kanyang tiwala sa sarili bilang isang guro.

Gayunpaman, isinaad din ng isa pang kalahok:

“Ang pakikipagtulungan sa aking kapwa interns at mga guro ay naging epektibong paraan upang mapagtagumpayan ko ang mga pagsubok sa praktikum. Mas naging masigla at maayos ang daloy ng aking pagtuturo. Ang bawat ugnayan namin ng aking mga kasamahan ay nagbunga ng konkretong tagumpay. Napatunayan kong ang ugnayan ay lakas.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pakikipagtulungan ay nagsilbing mahalagang paraan sa pagharap niya sa mga hamon ng praktikum. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa interns at mga guro, naging mas magaan, masigla at maayos ang daloy ng kanyang pagtuturo. Ipinapahiwatig sa pahayag ng kalahok na ang pagkakaisa ay hindi lamang suporta kundi direktang nakaapekto sa kalidad ng kanyang pagtuturo.

Makikita rin ang pahayag ng isang kalahok:

“Ang pagkakaroon ng pagtutulungan sa bawat isa ay nagturo sa akin na sa pagtuturo, hindi ka kailanman nag-iisa dahil ang sama-samang pagkilos ay nagbunga ng maayos na resulta. Ang tulong at gabay ng iba ay nagsilbing ilaw sa aking paglalakbay. Mas napagtanto ko ang halaga ng sama-samang tagumpay.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pagtutulongan ay mahalagang sandigan sa matagumpay na pagtuturo. Ang suporta ng iba ay nagsilbing gabay sa kanyang karanasan bilang isang gurong nagsasanay na mapagaan ang kanyang paglalakbay. Ipinapahiwatig sa pahayag na ang tagumpay ay bunga ng sama-samang pagkilos. Sa pamamagitan ng tulong ng iba, napatunayan niya na ang tagumpay ay mas makabuluhan kapag magkakasama.

Pinatotohanan ng pananaliksik nina Del Mundo at Garcia (2022) na ang pakikipag-ugnayan sa mga kapwa guro at mentor ay nakatutulong sa pagpapahusay ng teaching competencies at pagbawas ng stress. Ganito rin ang obserbasyon ni Samoei (2022), na nag-uugnay sa tagumpay ng mga pre-service teachers ang sama-samang pagsusumikap at pagtutulongan.

Ayon sa isa pang kalahok:

“Ang pakikipagtulungan ay lumikha ng kapaligirang bukas at mapag-aaruga dahil naging pundasyon ito sa pagharap ko sa mga hamon. Sa bawat payo at kaalaman, nadagdagan ang aking kumpiyansa. Mas naging malinaw ang bawat hakbang sa pagtuturo.”

Dagdag pa ng isang kalahok:

“Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, naging mas matatag ang pundasyon ng aking kakayahan. Sa sama-samang pagplano at pagtalakay ng suliranin, naging maayos ang daloy ng aming praktikum. Nagsilbi itong sandigan sa mga mahahalagang desisyon at nagkaroon ako ng matatag na ugnayan sa loob ng paaralan.”

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok na ang pakikipagtulungan ay nagbigay sa kanila ng isang suportadong kapaligiran sa praktikum. Sa tulong ng payo at kaalaman mula sa iba, umangat ang kanilang kumpiyansa bilang guro at naging malinaw ang kanilang pagtuturo. Binigyang-diin din nila ang sama-samang pagpapalano ay nakatulong sa maayos at organisado na daloy ng kanilang pagtuturo. Lumabas na ang kanilang pakikipagtulungan ay naging sandigan sa mga mahahalagang desisyon na kanilang kinakaharap sa praktikum.

Naging tugon din ng isa pang kalahok:

“Malaking tulong ang pagtutulongan sa akin sa pagharap sa mga hamon ng praktikum dahil nagbigay ito direksyon at disiplina sa pamamahala ko sa klase. Sa tulong ng kapwa guro, nakalikha ako ng mga malinaw na estratehiya na aking nagamit sa

pagtuturo. Lumawak rin ang pag-unawa ko sa papel bilang isang guro, na mahalaga ang pagkakaroon ng kaagapay lalo na sa situwasyon ng paghihirap.”

Ipinapahiwatig sa pahayag ng kalahok na ang pakikipagtulungan ay mahalaga sa pagbibigay ng direksyon at disiplina sa pagtuturo sa panahon ng praktikum. Batay sa pahayag ng kalahok, nakabuo siya ng mga estratehiyang epektibo sa pamamahala ng klase sa tulong ng kanyang kapwa guro. Ipinapakita sa pahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaagapay lalo na sa mga pagkakataong mahirap ang situwasyon. Dahil dito, mas lumawak ang pag-unawa ng kalahok sa mga tungkulin bilang isang gurong nagsasanay.

Ayon sa pag-aaral nina Saks et al. (2025), ang pagtutulungan ng mga guro ay may mahalagang papel sa paghubog ng epektibong estratehiya sa pagtuturo, lalo na sa mga yugto ng karera gaya ng praktikum. Binibigyang-diin nila na ang personal na ugnayan at kagustuhang makipagtulungan ay pangunahing salik sa matagumpay na kolaborasyon.

Ayon naman sa isang kalahok:

“Sa tulong ng aking mga kasamahan, mentor at magulang, naging mas mahusay akong tagapagturo. Naging lakas ko ang kanilang tulong sa panahong ako'y nangangapa. Sa pagbabahagi ng karanasan, tumatag ang aking paninindigan. Mas naging malinaw ang landas na tinatahak ko bilang guro.”

Ipinapahiwatig sa pahayag ng kalahok na ang suporta ng mga kasamahan, mentor at magulang ay mahalaga sa kanyang pag-unlad bilang isang guro. Sa mga panahon na siya ay nangangapa, naging nandigan niya ang kanilang mga presensiya. Makikita rin sa pahayag na sa pamamagitan ng kanyang pagbabahagi ng karanasan, nagdulot ito ng matibay niyang paninindigan at naging malinaw sa kanya ang direksyon ng kanyang tinatahak.

Ibinahagi rin ng isang kalahok:

“Sa bawat pagkakataon na may tulongan, naramdaman ko ang tunay na diwa ng kooperasyon. Ang pakikipagtulungan ay daan tungo sa kalinawan ng layunin. Sa bawat pag-uusap, nagkakaroon ako ng lakas at kumpiyansa. Ang tagumpay ay tunay kapag may kasamang gabay ng iba.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na may mahalagang papel ang pagtutulungan sa paghubog ng kanyang kakayahan bilang guro. Sa tuwing may pagtutulungan, naramdaman ng kalahok ang suporta na nagdulot ng lakas at tiwala sa sarili. Ang komunikasyon at ugnayan sa iba ang nagiging gabay niya tungo sa malinaw na layunin at

propesyon. Para sa kalahok, ang tagumpay ay hindi lamang personal na pag-abot kundi bunga ng sama-samang pagkilos.

Sinuportahan ito sa pag-aaral nina Fabro et al. (2023), ang pakikipagtulungan lalo na sa anyo ng suporta mula sa kapwa guro, mentor at pamilya ay maahalagang bahagi ng kanilang pagharap sa mga hamon ng edukasyon. Dagdag pa rito, ayon kina Astuti at Drajeti (2022) na ang pakikipagtulungan ng mga pre-service teachers sa kanilang mga kapwa guro at mentor sa panahon ng teaching praktikum ay nagtataguyod ng mapanuring pagninilay, na may mahalagang papel sa kanilang propesyonal na pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng karanasan at pagbibigay puna, napapahusay nila ang kakayahang magturo, bumuo ng propesyonal na identidad, at pagyamanin ang kanilang estilo sa pagtuturo.

Pakikipag-usap. Ang pakikipag-usap ay isa sa naging hakbang at kasangkapang isinagawa ng mga kalahok sa pagharap sa mga hamon ng praktikum. Naging daan ito sa pagtutulongan ng mga kalahok, na sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon, nakakuha sila ng gabay, solusyon at kumpiyansa mula sa kanilang mentor at kasamahan. Ang malinaw na pag-uusap ay nagdulot ng maayos na daloy ng mga gawain ng mga gurong nagsasanay, pagkakaroon ng positibong ugnayan at mas matatag na pundasyon sa pagharap sa mga hamon.

Makikita sa pagsusuri ng datos kung paano ang bukas na komunikasyon ang nag-udyok sa matagumpay na pagharap ng mga kalahok sa mga hamon. Naging makabuluhan ang kanilang praktikum sapagkat hindi sila nag-iisa sa kanilang paglalakbay bilang gurong nagsasanay.

Ayon sa isa sa mga kalahok:

“Ang epektibong pakikipag-usap sa aking cooperating teacher at mga kasamahan ang naging susi upang malampasan ko ang mga hamon sa praktikum. Sa tuwing may hindi malinaw, agad akong nagtatanong upang magkaroon ng gabay na aking ginagamit sa pagpapabuti ng aking kakayahan.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pakikipag-usap ang pangunahing naging paraan niya sa pagharap sa mga hamon sa praktikum. Makikita sa pahayag na sa tuwing ang kalahok ay may hindi naiintindihan, siya ay agad na nagtatanong upang magkaroon ng paglilinaw sa kanyang gagawin. Ang pagkakaroon ng gabay mula sa kanyang cooperating teacher at mga kasamahan ay naging daan upang mapaunlad ang kanyang kakayahan bilang guro.

Ayon kina Baria at Gomez (2022) na mahalaga ang bukas na komunikasyon at pagtatanong upang mapalalim ang pag-unawa. Bukod sa pagkuha ng impormasyon, ang pag-

tatanong ay nagpapahiwatig ng kakayahan ng pre-service teacher na magpakita ng inis-yatiba sa proseso ng pagkatuto. Sa paglalim ng praktikum, nagiging mas mahalaga ang pagtatag ng bukas na komunikasyon upang matugunan ang mga hamon ng aktwal na pag-tuturo. Ang mga tanong ay hindi lamang para sa walang kabuluhan kundi para sa pagkuha ng sapat na kaalaman upang mapabuti ang kasanayan lalo na sa sitwasyon ng mga gurong nagsasanay. Sa ganitong sitwasyon, ang pagtatanong ang nagsisilbing pun-dasyon ng mga gurong nagsasanay upang malampasan ang hamon sa kanilang praktikum.

Binanggit din ng isa pang kalahok:

“Nalampasan ko ang mga hamon ng praktikum sa pamamagitan ng bukas na pakikipag-usap sa aking mentor at mga kasamahan. Sa tuwing may suliranin, agad akong humihingi ng payo upang magkaroon ng malinaw na solusyon.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pakikipag-usap ang naging mahalagang paraan upang malutas ang mga suliranin sa praktikum. Malinaw sa pahayag ng kalahok na kapag may problema ay aktibo siyang humihingi ng payo upang magkaroon ng kalinawan at so-lusyon. Ang malinaw na solusyon na nagmumula sa payo ng iba ang nagsilbing gabay sa kanyang mga hakbang.

Ayon kay Dipolog at Edillon (2022), na ang positibong interaksyon sa kapwa at guro ay may direktang epekto sa kakayahan ng gurong nagsasanay. Sinasabing ang bukas na komu-nikasyon at agarang paghingi ng payo ay mahalaga sa pagharap sa mga hamon ng prak-tikum.

Naging tugon din ng isang kalahok:

“Ang bukas na pakikipag-usap sa aking mentor ay isang mabisang paraan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa praktikum. Hindi ako nag-atubiling humingi ng payo sa tuwing may hindi ako maintindihan. Sa tulong ng kanilang gabay, naging mas malinaw ang direksyon ng aking pagtuturo.”

Dagdag pa rito ang tugon ng isang kalahok:

“Sa tulong ng pakikipag-usap sa aking cooperating teacher, nalampasan ko ang mga hamon ng praktikum. Malinaw ang komunikasyon namin pagdating sa mga dapat gawin.”

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok na ang pakikipag-usap ay naging mahalagang sandigan nila sa praktikum. Makikita sa pahayag na sa tuwing ang kalahok ay may hindi naiintindihan, siya ay hindi nag-aatubili sa paghingi ng payo upang hindi manatili ang pag-aalinlangan. Ang pagkakaroon ng malinaw na gabay mula sa mga bihasang guro ay nagbigay-linaw sa direksyon ng kanyang pagtuturo. Sa tulong ng masinsinang pakikipag-usap, nalampasan nila ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Kaya ang maayos na komunikasyon ay nagsilbing tulay sa kanilang pag-unlad bilang guro.

Ayon sa pananaliksik ni Mafugu (2022), ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng pre-service teacher at mentor ay mahalagang salik sa matagumpay na praktikum, kung saan ang feedback, emosyonal na suporta at malinaw na pag-uusap ay nagpapalakas sa kumpiyansa at kasanayan sa pagtuturo. Dagdag pa rito, ang pakikipag-usap ang nagsilbing dinamikong proseso ng pagkatuto kung saan ang mentor ang nagsilbing gabay at tagapayo ng epektibong pagtuturo. Sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga pre-service teacher sa konsepto ng pedagogical content knowledge.

Paghingi ng Payo. Ang paghingi ng payo ay hindi lamang isang taktika upang malampasan ang hamon sa praktikum, kundi isang malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan. Ipinapakita nito ang kakayahan ng mga gurong nagsasanay na kilalanin ang sariling limitasyon at kusang loob na humingi ng gabay. Ito ay nagpapakita na ang paghingi ng payo ay lumilikha ng matibay na pundasyon para sa pagiging guro.

Mula sa pahayag ng mga kalahok, nakita na ang paghingi ng payo ay hindi kahinaan, kundi hakbang ng gurong nagsasanay upang matuto, magsuri, at magbago. Makikita mula sa pahayag ang paghingi ng payo ng mga kalahok bilang isang paraan ng kanilang paglago.

Ayon sa isang kalahok:

“Palagi akong humihingi ng payo sa aking mentor at kapwa pre-service teachers upang mapabuti ang aking pagtuturo.”

Katulad ng tugon ng isang kalahok:

“Sa kasagsagan ng aming praktikum, araw-araw akong humingi ng payo sa mas bihasang guro tuwing may alalahanin sa klase.”

Ipinapahiwatig sa pahayag ng mga kalahok na ang paghingi ng payo ay nagpapakita ng aktibong paghahanap nila ng gabay mula sa mas nakakaalam upang mapabuti ang kanilang

kaalaman at kasanayan sa pagtuturo. Ipinapakita nito na may matibay na pananaw ang mga kalahok sa kahalagahan ng paghingi ng payo bilang bahagi ng kanilang pagkatuto. Makikita mula sa pahayag na sa tuwing may alalahanin sa klase ang kalahok, ang payo mula sa mentor at bihasang guro ay nagsilbing sandalan nila upang magkaroon ng kalinaan sa kanilang mga desisyon. Ang ganitong ugali ay nagpapakita ng kababaang-loob at bukas na pag-iisip bilang gurong nagsasanay.

Sa pag-aaral ni Dreer-Goethe (2023), ang kalidad ng mentoring ay may direktang epekto sa emosyonal na kalagayan at propesyonal na pag-unlad ng mga pre-service teachers. Kapag may bukas na komunikasyon at regular na payo mula sa mentor, mas mataas ang kumpiyansa at kahandaan ng mga guro sa pagsasanay.

Binanggit naman ng isang kalahok:

“Ang paghingi ng payo sa mga nakatatandang guro ang isa sa mga unang hakbang kong ginawa upang malampasan ang hamon ng praktikum.”

Dagdag pa rito, sinabi ng isang kalahok:

“Hindi ako nag-atubiling humingi ng payo sa tuwing may hindi ako maintindihan. Sa tulong ng kanilang gabay, naging mas malinaw ang direksyon ng aking pagtuturo.”

Mula sa pahayag ng mga kalahok, ipinapakita rito na ang paghingi ng payo sa mga nakatatanda at bihasang guro ay naging mahalagang hakbang sa kanilang pagharap sa praktikum. Batay sa pahayag ng kalahok na hindi siya nag-atubili sa paghingi ng payo sa tuwing nalilito siya. Ang bukas nilang paglapit sa mga mas may karanasan ay nagbigay sa kanila ng konkretong gabay. Ang prosesong ito ay nagpapatatag sa kanilang kakayahan bilang guro sa panahon ng pagsasanay.

Ayon kina Torres at Lee (2022), ang suporta mula sa mentor ay may positibong epekto sa pagtitiwala sa sarili at pedagogical performance ng mga pre-service teachers. Sinusuportahan ito nina Garcia at Mendoza (2022), na ang konkretong feedback mula sa mentor ay mahalaga sa pagtukoy at pag-aayos ng mga kahinaan sa pagtuturo. Sa pananaliksik ni Dela Cruz (2023), ipinapakita na ang willingness to learn at pagiging bukas sa pidbak ay mahalagang katangian ng matagumpay na student teacher.

Nagbabahaginan. Ang nagbabahaginan ay isang aktibong pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagpapalitan ng kaalaman, karanasan, at suporta sa pagitan ng mga kapwa pre-service teacher, guro at mentor. Ipinapakita rito na ang pagbabahaginan ay nagsisilbing paraan ng pagkatuto mula sa isa't isa. Sa pamamagitan ng maayos na pagbabahagi-

nan, naging mas sistematiko ang mga gawain at pagpapalano ng mga aralin na naging mahalagang pundasyon ng paglago, pag-angkop at paglinang ng pagiging guro.

Makikita sa pahayag ng mga kalahok na ang pagbabahaginan ang naging sandigan nila sa pagharap sa praktikum. Pinatatag nito ang kanilang emosyonal na katatagan, tiwala sa sarili at kakayahang mag-adjust sa mga hamon.

Ayon sa isang kalahok:

“Nakipagbahaginan ako ng mga karanasan at kaalaman sa kapwa pre-service teachers. Ang pagbibigayan ng mga ideya at suporta ay nagpalakas ng aking loob upang ipagpatuloy ang aking napiling prosesyon. Natutunan kong mag-adjust at magpatuloy kahit sa gitna ng pagod. Sa tulong ng aking mga kasamahan, mentor at magulang, naging mas mahusay akong tagapagturo. Naging lakas ko ang kanilang tulong sa panahong ako'y nangangapa. Sa pagbabahagi ng karanasan, tumatag ang aking paninindigan. Mas naging malinaw ang landas na tinatahak ko bilang guro.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pagbabahaginan ay nagbigay sa kanya ng emosyonal na lakas at suporta upang ipagpatuloy niya ang napiling propesyon. Ang palitan ng ideya at karanasan ay naging daan niya upang matutong mag-adjust sa hamon ng praktikum. Sa tulong ng mga kasamahan, mentor at magulang, higit pang nahubog ang kanyang kakayahan bilang tagapagturo. Naging matatag ang kanyang paninindigan at mas naging malinaw sa kanya ang direksyong kanyang tinatahak bilang isa guro.

Ayon kay Concepcion (2022), ang pakikipagbahaginan ng kaalaman at karanasan sa kapwa pre-service teachers ay mahalaga sa paglinang ng kanilang content knowledge, pedagogy at classroom communication strategies. Sa pamamagitan ng collaborative learning at pagbabahagi ng ideya, naging mas epektibo ang pagtuturo at mas mataas ang antas ng kahusayan ng mga kalahok. Ang pagbibigayan ng suporta ay nakatulong sa paghubog ng kumpiyansa at kakayahan ng mga guro sa pagsisimula ng kanilang propesyon.

Ibinahagi rin ng isang kalahok:

“Nagbahaginan din kami ng mga epektibong gawain sa classroom, na naging gabay sa aking pagpapalano ng mga aralin.”

Dagdag pa rito, naging tugon ng isang kalahok:

“Nakipagbahaginan ako ng mga karanasan sa kapwa interns upang matuto mula sa kanila.”

GSJ© 2016

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok na, ang pagbabahaginan ang naging mahalagang bahagi ng kanilang karanasan bilang intern sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman at karanasan sa iba. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pagtutulungan, nakatuklas sila ng mga epektibong pamamaraan sa pagtuturo. Ang mga ideyang ito ay nagsilbing gabay sa kanilang pagpapalano ng mga aralin sa classroom. Bukod dito, naging daan ang pagbabahaginan upang matuto sila mula sa kanilang kapwa interns. Ipinapahiwatig sa pahayag ng mga kalahok ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pag-unlad at pagharap sa hamon ng praktikum.

Ayon sa pag-aaral nina Amoro et al. (2025), na ang peer sharing at collaborative learning ay nakatulong sa pagharap sa pedagogical challenges at nagbigay daan sa personal at academic growth. Ang pagbabahaginan ng karanasan ay hindi lamang naging paraan ng pagkatuto kundi nagsilbing suporta sa emosyonal at propesyonal na aspeto ng internship. Sa ganitong paraan, napalalim ang kanilang pag-unawa sa pagtuturo at napalakas ang kanilang kakayahang mag-adjust sa aktwal na classroom setting.

Paghahanda. Ang paghahanda ay mahalagang gawain upang maging epektibo at maayos ang bawat araw ng pagtuturo. Ipinapakita rito na ang maagang paghahanda ay nakatutulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng pagkabalisa dahil sa maraming gawain at para sa mga gurong nagsasanay na maiwasan ang kaguluhan sa klase. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan sa mga guro at nagiging daan upang maging organisado ang kanilang pagtuturo.

Makikita sa pahayag ng mga kalahok na ang paghahanda ay hindi lamang pisikal na pag-aayos ng materyales kundi nagpapahiwatig ng pagiging aktibo sa paghahanda sa mga hamon ng pagtuturo. Dahil dito, nagiging matagumpay ang mga gurong nagsasanay sa kanilang karanasan sa praktikum.

Ayon sa isang kalahok:

*“Mahalaga rin ang maayos na paghahanda upang maiwasan ang abala sa pagtuturo.
Nagplano ako nang maaga para sa mga aralin at aktibidad sa klase.”*

Ganito rin ang tugon ng isang kalahok:

“Inuna ko rin ang paghahanda upang mas maging handa sa bawat araw ng pagtuturo”

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok na ang paghahanda ang naging susi nila sa matagumpay na pagtuturo. Isinaad na ang maaga nilang pagpapalano ng aralin at aktibidad ay tumutulong upang maiwasan ang abala at kaguluhan sa klase. Ipinapahiwatig din nila

na sa pamamagitan ng paghahanda, nagkaroon ng malinaw na direksyon ang bawat araw nila sa pagtuturo. Hindi lamang ito nagpapakita ng pagiging handa nila sa araw-araw, kundi nagpapakita rin ng pagiging responsible at propesyonal nila bilang isang guro. Ayon sa pag-aaral nina Climaco at Barcelona (2025), na ang maayos na paghahanda gaya ng pagbuo ng teaching materials ay may direktang epekto sa pagiging handa at epektibo ng mga pre-service teachers sa aktwal na pagtuturo.

Pamamahala ng Oras. Naging magaan ang mga gawain ng mga pre-service teacher sa pamamagitan ng pamamahala ng oras, ito ay tumutukoy sa maingat na paglalaan ng panahon para sa paghahanda ng aralin at pagsasagawa ng iba't ibang gawain. Ang tamang paglalaan ng oras ay naging susi upang maisagawa ng maayos at organisado ng hindi nabibigatan sa responsibilidad. Ang pagkakaroon ng balanseng oras ay tumutulong upang maisaayos ang dapat unahin at mapamahalaan ang sariling paglago lalo na sa panahon ng praktikum.

Makikita sa pahayag ng mga kalahok ang kalahagahan ng pamamahala nila ng oras na naging epektibong paraan upang maisagawa ang kanilang mga tungkulin sa pagtuturo, pag-aaral at pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan nito, naging mas organisado ang kanilang iskedyul at nabawasan ang stress dulot ng sabay-sabay na gawain.

Ayon sa kalahok:

“Natutunan ko ring pamahalaan nang mabuti ang aking oras para sa paghahanda ng aralin at iba pang gawain. Minsan ay nakakapagod, ngunit ang maayos na komunikasyon ay naging susi ng magaan na pakikitungo. Naging tulay ang aming pagtutulungan ng aking mga kasamahan para sa malinaw na ugnayan sa loob ng paaralan. Sa pakikipagtulungan, naisaayos ko ang pamamahala ng oras at pagkilos sa klase.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na natutunan niyang makamit nang wasto ang oras sa paghahanda ng mga aralin at ibang gawain sa kabila ng pagod. Naging susi ang maayos niyang komunikasyon upang maging magaan ang pakikitungo niya sa kapwa. Naging mabisa ring paraan ang paagtutulungan nila ng kanyang mga kasamahan para sa malinaw na ugnayan sa paaralan. Sa tulong ng kolektibong pagkilos, naging mas maayos ang kanyang pamamahala ng oras at mga gawain sa klase.

Ibinahagi ng isang kalahok:

“Mahalaga rin ang pamamahala ng oras upang mapagsabay-sabay ang mga gawain. Naging posible ito dahil sa bukas na komunikasyon at tulong-tulong na pagkilos ng aming grupo.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pamamahala ng oras ay susi upang maisakatu-paran niya nang sabay-sabay ang maraming gawain. Naging possible ito sa tulong ng bukas na komunikasyon na nagbigay daan sa maayos na koordinasyon. Ang pagtutulongan ng kanilang grupo ang naging mahalagang sandigan upang mapagaan ang kanilang mga gawain. Sa pamamagitan ng pamamahala ng oras, naging mas episyente at organisado ang kilos ng mga kalahok sa kanilang pagsasanay.

Napag-alaman ni Navarro et al. (2022) na ang epektibong pagplano ng oras at pakikipagtutulongan sa mga kasamahan ay nakatutulong upang mapabuti ang kalidad ng pagtuturo. Dagdag naman nina Reyes at dela Cruz (2022) na ang pamamahala ng oras ay kritikal na aspeto ng pagiging handa bilang guro. Ang paggawa ng time management schedule ay natatunayang nakatutulong upang maging handa at hindi mabigatan sa anumang bagay.

Pag-aaral nang Mabuti. Isa sa naging hakbang na isinagawa ng mga gurong nagsasanay sa kanilang praktikum ay ang pag-aaral ng mabuti. Ito ay tumutukoy sa masinop at tuloy-tuloy na pagsisikap na mapahusay ang kakayahan sa pagtuturo. Ang pag-aaral nang mabuti ay nagpapakita ng pagiging responsible at maagap sa pagsasanay.

Makikita sa pahayag ng mga kalahok ang dedikasyon sa pag-aaral ng mga estratehiya na makatutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo. Sa ganitong paraan, naging mas sistematiko at organisado ang kanilang pagtuturo.

Ayon sa isang kalahok:

“Regular akong nag-aaral ng mga teaching strategies upang mapabuti ang kalidad ng aking pagtuturo.”

Binanggit din ng isang kalahok:

“Bukod dito ay naglaan din ako ng oras upang pag-aralan ang classroom management techniques na makakatulong sa mas maayos na daloy ng klase.”

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok na ang pag-aaral nang mabuti ay isinagawa sa pamamagitan ng regular na pagtutok sa mga teaching strategies upang mapaangat ang kalidad ng pagtuturo. Pinapakita nito ang kanilang pagsisikap na maging mas epektibo bilang guro. Batay sa kanilang pahayag, hindi lamang sila nakatuon sa pagsasanay ng pagtuturo,

kundi sinisikap din nilang pag-aralan ang mga classroom management techniques upang maging maayos ang daloy ng kanilang klase.

Ayon sa pag-aaral nina Guevara et al. (2024), ang masinsinang pag-aaral ay susi sa maayos na pagpapaliwanag sa klasrum. Tumutulong ito sa mas malinaw na komunikasyon, mas epektibong pagtugon, at mas aktibong interaksyon sa mga mag-aaral. Sa pananaliksik nina Cerna at Abueva (2023), binigyang-diin na ang masigasig na pag-aaral ng mga gurong nagsasanay ay mahalaga upang malampasan ang mga hamon sa pakikipag-ugnayan sa pisikal na klasrum. Hindi lamang ito paghahanda sa akademikong aspeto, kundi konkreto ring tugon sa hamon ng pagtuturo.

Mahabang Pasesnsiya. Ang mahabang pasensiya ay naging katuwang ng mga gurong nagsasanay sa kanilang praktikum. Ito ay mahalagang katangian na dapat taglayin ng isang guro lalo na sa mga hindi inaasahang pangyayari sa loob ng klase. Naging paraan ito sa pagpigil ng emosyon at upang mapanatili ang maayos at epektibong daloy ng klase.

Mula sa pahayag ng mga kalahok, makikita kung paano nila hinabaan ang kanilang pasensiya upang harapin ang iba't ibang katangian mayroon ang mga estudyante.

Ayon sa kalahok:

“Mas lalo ko ring hinabaan ang aking pasensya lalo na sa situwasyon sa loob ng klase sa sapagkat may mga mag-aaral na nangangailangan ng dagdag na atensyon.”

Dagdag pa rito, sinabi ng isang kalahok:

“Mahalaga rin ang mahabang pasensya lalo na sa mga situwasyong hindi inaasahan dahil maghapon kong nakasasalamuha ang iba't ibang mag-aaral.”

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok ang kahalagahan ng mahabang pasensiya sa pagtuturo, lalo na sa buong araw nilang pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng mga mag-aaral. Ipinapahiwatig nito na mahalaga para sa kanila ang kakayahang umunawa sa iba't ibang personalidad at pangangailangan ng mga estudyante. Sa loob ng silid-aralan, higit nilang pinahaba ang kanilang pasensiya upang matugunan ang mga espesyal na pangangailangan ng ilan sa kanilang mga mag-aaral. Ang mahabang pasensiya ang nagsilbing sandigan nila upang mapanatili ang maayos na daloy ng pagtuturo sa gitna ng mga hamon.

Ayon kay Datu et al. (2022), ang kakayahang pamahalaan ang sariling emosyon ay nakatutulong upang maiwasan ang burn out at mapanatili ang positibong disposisyon sa loob ng

GSJ© 2016

klase. Samantala, ipinakita nina Aguilar at Aguilar (2025) na ang perseverance at emotional regulation, na may kaugnayan sa pasensiya, ay may positibong epekto sa praktikum performance. Mahalaga ang pagpipigil ng emosyon at mahabang pasensiya sapagkat nakaugat dito ang personal na pagkatao ng gurong nagsasanay.

Positibong Relasyon sa Mag-aaral. Ang pagkakaroon ng positibong relasyon sa mga estudyante ay nagpapakita ng maayos at magalang na ugnayan sa pagitan ng guro at mag-aaral. Ang ganitong ugnayan ay isang mahalagang salik sa pagkakaroon ng matagumpay na interakasyon sa klase. Sa tulong ng positibong relasyon, napapadali nito ang palitan ng kaalaman at damdamin ng guro at mag-aaral.

Makikita sa pahayag ng kalahok ang pagbuo niya ng positibong relasyon sa kanyang estudyante upang mapanatili ang isang maaliwalas na kapaligirang bukas sa komunikasyon at respeto.

Ibinahagi ng isang kalahok:

“Pinanatili ko ang positibong relasyon sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga opinion. Sa pamamagitan nito, ito ang naging susi ko sa matagumpay na interaksyon ko sa aking mga estudyante.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok ang kalahagahan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa pagitan ng guro at mag-aaral. Sa pagpapanatili niya ng positibong relasyon, nagkaroon ng bukas na komunikasyon, pagtitiwala at aktibong pakikilahok sa klase. Ito ang naging susi ng kalahok sa isang masigla at matagumpay na interaksyon sa loob ng silid-aralan.

Ayon kay Villanueva (2023), ang pagkakaroon ng masiglang interaksyon sa mga mag-aaral ay nakatutulong upang mapalakas ang kanilang interes at kooperasyon sa klase. Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Cruz at Domingo (2022) na nagpapakita na ang pagtataguyod ng positibong relasyon sa mga mag-aaral ay epektibong estratehiya upang mapabuti ang daloy ng klase.

Malinaw na Classroom Rules. Ang pagpapatupad ng malinaw na classroom rules ay nagbibigay ng tiyak at maayos na mga patakarang itinakda sa silid-aralan. Layunin nito na maiwasan ang kaguluhan upang mapanatili ang kaayusan sa kapaligiran. Sa pamamagitan nito, napapatibay nito ang disiplina ng mga mag-aaral at maayos na daloy ng pagtuturo.

Makikita sa pahayag ng kalahok ang pagpapatupad ng patakaran upang magkaroon ng pantay na pagtrato sa lahat ng mag-aaral. Sa malinaw na tuntunin, naiiwasan nito ang kaguluhan at napapalaganap ang respeto sa bawat isa.

Ayon sa pahayag ng kalahok:

“Isinulong ko ang malinaw na patakaran sa silid-aralan upang maiwasan ang kaguluhan at mapanatili ang pagkakaroon ng pantay na kapaligiranang may respeto sa bawat isa.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na siya ay nagsisikap na isulong ang malinaw na alituntunin upang magkaroon ng maayos na klase. Ninanais niya na maiwasan ang mga sitwasyong nagdudulot ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. Binigyang-diin din ng kalahok ang pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay at respeto sa bawat isa. Ipinapakita nito na ang isang guro ay mainam na may responsibilidad na magtatag ng mga patakaran na nagtutulak sa isang ligtas at inklusibong kapaligiran sa pagkatuto.

Ayon kina Cruz at Martin (2024), mahalagang mapanatili ng mga guro ang konsistensiya sa mga patakaran upang magkaroon ng maayos na pagkatuto. Dagdag pa rito, binanggit ni Salazar (2022) na ang malinaw na pagpapahayag ng mga patakaran at consistent na disiplina ay nakatutulong upang maiwasan ang kaguluhan at mapanatili ang respeto ng mga estudyante. Ang mga hakbang na isinagawa ng kalahok ay nagpapakita ng kahandaan sa pamamahala ng klase at pagbuo ng positibong kapaligiran, na nakaangkla sa matibay na relasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral.

Dasal. Ang dasal ay isa sa pinakamahalagang sandatang dala-dala ng mga gurong nagsasanay sa kanilang praktikum. Ito ang naging sandigan ng damdamin at kaisipan upang mapanatili ang lakas at tiwala sa sarili. Ang dasal ay nagsilbing tahimik ngunit makapangyarihang lakas sa likod ng bawat pagsisikap.

Mula sa pahayag ng kalahok, naging sandata niya ang dasal upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulang paglalakbay. Ipinapahiwatig ng kalahok na ang panalangin ay hindi lamang bahagi ng espiritwal na buhay, kundi isang mahalagang pinagmumulan ng katatag at determinasyon.

Ibinahagi ng kalahok:

“Naging sandigan ko ang panalangin sa bawat araw ng pagsasanay, dito ako humuhugot ng lakas upang ipagpatuloy ang aking nasimulan.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok, na ang panalangin ang nagsilbing pinagmulan ng kanyang lakas at inspirasyon sa bawat araw ng kanyang pagsasanay. Sa gitna ng mga hamon at pagod, ito ang naging gabay niya upang manatiling matatag sa pagganap ng kanyang tungkulin. Ipinapakita rito ang kanyang pananampalataya bilang sandata sa

pagpapatuloy ng kanyang nasimulan. Ang dasal ang naging tahimik ngunit matibay na sandigan sa kanyang paglalakbay bilang gurong nagsasanay.

Ayon kay Santos (2022), ang mga guro na may matibay na pananalig at determinasyon ay mas nakatutugon nang mabisa sa mga pagsubok sa kanilang propesyon. Sinusuportahan ito ni Garcia (2023) na nagsabing ang pananalig sa Diyos at positibong pag-iisip ay naging lakas upang malampasan ang mga hamon sa pagtuturo. Pinapatunayan nito na ang pagdarasal ay nagsilbing gabay sa proseso mula paghahanda hanggang sa aktwal na demonstrasyon ng kakayahan.

Suliranin 3. Sa anong paraan napagtagumpayan ang mga hamong kinakaharap ng mga pre-service teacher?

Kalahok	Pangunahing Tema	Subtema	Makabuluhang Pahayag
1	Pagsusumikap	Pagdarasal Pagbibigay ng Gantimpala	<i>Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, nagsumikap akong mapagtagumpayan ang hamon sa kabila ng mga pagsubok, kasma ang pagdarasal sa poong maykapal ay lubos kong nilakasan ang aking loob para harapin ang hamong ito. Upang mapalakas ang motibasyon ng aking mga estudyante, nagbibigay ako ng simpleng gantimpala tulad ng papuri at plus points sa tuwing sila ay nagpapakita ng aktibong pakikilahok. Sa ganitong paraan, napanatili ko ang positibong daloy ng klase at sa huli, naging matagumpay ang aking pinal na pagpapakitang turo.</i>
2	Pagsusumikap	Pamamahala ng Oras Pagsasanay	<i>Gumawa ako ng time management schedule para mas maging organized ang aking araw. Ginamit ko ito upang matukoy kung kailan ako dapat mag-focus sa paghahanda at pagsasanay. Nagsanay ako sa harap ng salamin at nag practice sa pagtuturo nang sa gayon ay mabawasan ang aking kaba at mapalakas ang aking kumpiyansa sa sarili.</i>
3	Pagsusumikap	Paghahanap ng Estratehiya Pakikipagtulungan	<i>Nakayanan ko ang hamon sa praktikum sa pamamagitan ng pag-sisikap kong humanap ng mga angkop na teaching strategies na aking gagamitin sa pagtuturo. Bukod dito, naging mas magaan ang daloy ng aking mga gawain nang makipagtulungan ako sa aking mga kapwa pre-service teacher, nagbahaginan kami ng tips, materiyales at feedback na tumulong lalo sa aking pag-unlad.</i>
4	Pagsusumikap	Pamamahala ng Oras	<i>Ang aking ginawa ay nagsikap ako sa paghahanda ng mga interactive na lesson upang hindi mabagot sa akin ang aking mga estudyante. Nagsikap ako sa pamamahala ng oras upang mabigyan ko ng sapat na panahon ang paghahanda. Sa bawat lesson plan, naghahanap ako ng mga estratehiyang makakatawag ng atensyon ng estudyante, yung interaktibo, makabuluhan, at naaayon sa ka-</i>

		Paghahanap ng Estratehiya	<i>nilang antas ng pagkatuto upang maiwasan ang pagka-bagot at mapanatili ang aktibong paglahok sa klase.</i>
5	Pagsusumikap	Pagsasaliksik Pakikinig sa Puna Pagsasanay	<i>Ako ay nagsasaliksik ng mga techniques na aking gagamitin sa pagtuturo, lalo na yaong nakaayon sa aking estilo at pangangailangan ng mga estudyante. Patuloy rin akong nakikinig sa mga puna ng aking mentor, mga mungkahihing itinuring kong gabay sa aking pagsasanay. Nagsanay ako sa harap ng salamin at gumawa ng mock teaching sessions. Sa pamamagitan nito, mas napaayos ko ang daloy ng aking klase at napalakas ang aking kumpiyansa sa sarili.</i>
6	Pagsusumikap	Pamamahala ng Oras Pakikipagtulungan	<i>Bilang tugon sa mga hamong ito, natutunan kong maging mas maayos sa pamamahala ng oras upang magkaroon ng sapat na panahon sa paghahanda ng aking mga gawain. Gumamit ako ng planner o talaan ng schedule upang malinaw kong masundan ang lahat ng aking mga dapat gawin sa bawat araw. Nagsusumikap din ako upang malampasan ang hamong ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa aking mga kasamahan. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, naging mas magaan ang bawat gawain at mas napahusay pa ang kalidad ng aking pagtuturo.</i>
7	Pagsusumikap	Pagpapatupad ng Classroom Rules Pagbibigay ng Gantimpla	<i>Ang una kong ginawa ay pagpapatupad ng classroom rules para alam nila kung ano ang dapat na sundin. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng ligtas at payapang kapaligiran ang silid-aralan. Nagbibigay ako ng gantimpala sa mga nakikinig gaya ng plus points o papuri. Sa mga hindi sumusunod, binibigyan ko sila ng angkop na parusa tulad ng pagsagot ng written task o pagpapaupo sa kanila sa harap para makinig. Sa ganitong paraan, natututo silang sumunod at maging responsible.</i>
8	Pagsusumikap	Paghahanap ng Estratehiya Pamamahala ng Oras Pakikipagtulungan	<i>Upang malampasan ang hamong ito, ako ay nagsumikap sa paghahanap ng mga teaching strategies sa paghawak ng mga estudyanteng may behavioral problems. Pinili ko ang mga estratehiyang may positibong reinforcement upang mapabuti ang kanilang ugali habang pinapanatili ang respeto sa klase. Bukod dito, nagsimula akong mamahala ng oras, gumamit ako ng planner upang hindi ako malito sa dami ng gawain. Sa pamamagitan nito, natutukan ko ang lesson planning, classroom management at assessment na sabay-sabay kong ginagampanan. Nakipagtulungan ako sa aking mga kapwa pre-service teachers upang makakuha ng bagong ideya, magpalitan ng teaching materials at matuto sa karanasan nila. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay naging sandalan ko sa mga panahon ng matinding pressure.</i>
9	Pagsusumikap	Pakikipagtulungan Pagsasanay	<i>Sa pamamagitan ng pagsusumikap kong malampasan ang hamong ito ay hindi ako napagod na harapin ang pagsubok sapagkat alam ko na kaya ko. Nakikipagtulungan ako sa aking kapwa pre-service teachers sa paghahanda ng mga kinakailangan sa klase. Bukod dito, isinama ko sa routine ang pagsasanay, minsan nagsasanay ako sa harap ng salamin upang maobserbahan ang aking eskpresyon, boses at kilos sa pagtuturo. Ang pagsasanay na ito ay naging sandigan ko sa pagbuo ng tiwala sa sarili at pagkamit ng tagumpay sa practicum. Naging bukas rin ang aking tenga sa bawat puna, dahil alam ko na ang pagtanggap at pag-unawa ay</i>

		Pakikinig sa Puna	<i>susi sa pagiging mas mahusay.</i>
10	Pagsusumikap	<p>Pamamahala ng Oras</p> <p>Pag-recycle ng Materyal</p> <p>Paghahanap ng Estratehiya</p>	<p><i>Nalampasan ko ang hamon sa pamamagitan ng pagsasaayos ng aking iskedyul at nagtakda ng petsa sa mga gawain. Gumamit ako ng planner upang mas maging organisado ang aking mga gagawin. Natuto rin akong mag recycle ng mga dating materyal ngunit inaangkop ko ito sa bagong aralin. Sa pamamagitan nito, nakatipid ako sa gastusin at nagamit ko pa nang maayos ang dati ko ng biswal eyds. Naghanap din ako ng makabuluhang estratehiya sa pagtuturo gaya ng think-pair-share at quick games upang mapanatili ang buhay na klase.</i></p>

Pagsusumikap. Ang pagsusumikap ay lumitaw bilang isang matibay na paninindigan ng mga pre-service teacher upang malampasan ang hamon sa praktikum. Isa itong proseso ng patuloy na paglalaan ng panahon, lakas at disiplina upang maabot ang isang layunin. Hindi ito basta-basta paggawa lamang, kundi sinusupportahan ito ng determinasyon, tiyaga at pananalig sa sariling kakayahan.

Para sa mga pre-service teachers, ang pagsusumikap ay makikita sa kanilang paghahanda, pagbuo ng estratehiya at pagbukas sa puna upang patuloy na umunlad. Ang kanilang pagsusumikap ay humuhubog sa kanilang tiwala sa sarili at husay bilang guro sa hinaharap.

Ayon sa isang kalahok:

“Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, nagsumikap akong mapagtagumpayan ang hamon sa kabila ng mga pagsubok, kasama ang pagdarasal sa poong maykapal ay lubos kong nilakasan ang aking loob para harapin ang hamong ito.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pagsusumikap ay isinasabuhay sa pamamagitan ng lubos na paglalaan ng sariling kakayahan upang malampasan ang mga hamon. Makikita na hindi lamang ito batay sa pisikal niyang paghahanda, kundi pati ang kanyang emosyonal at espirital na pagpapatatag ng loob. Ipinakita niya ang balanseng pagtugon mula sa panalangin hanggang sa pagharap niya sa sitwasyon. Sa ganitong paraan, naging matatag siyang guro sa kabila ng mga pagsubok.

Ayon sa inilarawan nina Erfe et al. (2023), ang tiyaga ay pangunahing halagang tumutulong sa mga pre-service teachers upang matanto ang kahalagahan ng pagsusumikap, pag-asa sa sarili, at katatagan. Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Reyes (2024) na ang pananampalataya ay nagiging lakas ng loob para sa mga gurong nagtitiis sa mahihirap na kalagayan, lalo na sa panahon ng praktikum.

Isinaad din ng isang kalahok:

“Nakayanan ko ang hamon sa praktikum sa pamamagitan ng pagsisikap kong humanap ng mga angkop na teaching strategies na aking gagamitin sa pagtuturo.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pagsusumikap ang ginamit niya sa aktibong paghahanap ng mga epektibong estratehiya upang mas maging mahusay sa pagtuturo. Isinabuhay niya ang dedikasyong pagbutihin ang kanyang kakayahan bilang guro sa pamamagitan ng paghahanap niya ng mga estratehiyang angkop sa klase. Ipinapakita nito na hindi siya umaasa sa karaniwan bagkus ay nagsikap pa siya upang maging mas mahusay. Ang ganitong hakbang ay nagpapatunay na ang tagumpay ay bunga ng maalab na determinasyon at masusing paghahanda.

Binanggit naman ng isang kalahok:

“Ang aking ginawa ay nagsikap ako sa paghahanda ng mga interactive na lesson upang hindi mabagot sa akin ang aking mga estudyante.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok, na malinaw na isinapuso niya ang kanyang tungkulin bilang isang guro na nagsasanay pa lamang. Pinagbuhusan niya ng pagsisikap ang paghahanda ng mga interactive na aralin upang mapanatili ang sigla ng kanyang klase. Ipinapakita nito ang kanyang pagging malikhain at malasakit sa karanasan ng mga mag-aaral sa pagkatuto. Ang kanyang hakbang ay patunay ng layunin niyang gawing makabuluhan ang kanyang pagtuturo at gawing interaktibo ang klase.

Ayon kay Lopez (2022), ang pagsusumikap ng mga guro sa pag-aangkop ng curriculum planning ay nakatutulong sa pagbuo ng mas inklusibo at makabuluhang learning experience para sa mga mag-aaral. Ipinapaliwanag na nagpapakita ng dedikasyon ang mga guro sa pagbuo ng mga plano na naaayon sa aktwal na sitwasyon ng mga mag-aaral. Ang ganitong pagsusumikap ay mahalaga upang matiyak na ang bawat estudyante ay may pantay na oportunidad na matuto at magtagumpay.

Ibinahagi rin ng kalahok:

“Sa pamamagitan ng pagsusumikap kong malampasan ang hamong ito ay hindi ako napagod na harapin ang pagsubok sapagkat alam ko na kaya ko.”

Dagdag pa rito, naging tugon din ng kalahok:

“Nagsusumikap din ako upang malampasan ang hamong ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa aking mga kasamahan.”

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok ang kanilang matibay na determinasyon sa pagharap sa mga hamon. Makikita na hindi sila pinanghinaan ng loob dahil sabi ng isang

kalahok na may tiwala siya sa kanyang sariling kakayahan. Bukod dito, pinahahalagahan din nila ang kooperasyon at pagtutulungan kasama ang kanilang mga kasamahan upang malampasan ang hamon. Ipinapakita na parehong personal na pagsusumikap at kolektibong pagkilos ang nagsilbing sandata nila sa pagharap sa mga pagsubok.

Sinabi rin ng isang kalahok:

“Upang malampasan ang hamong ito, ako ay nagsumikap sa paghahanap ng mga teaching strategies sa paghawak ng mga estudyanteng may behavioral problems. Pinili ko ang mga estratehiyang may positibong reinforcement upang mapabuti ang kanilang ugali habang pinapanatili ang respeto sa klase.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pagsusumikap ang ginamit niya upang harapin ang hamon sa praktikum. Sinikap niyang makahanap ng mga estratehiyang angkop sa pangangailangan ng kanyang estudyanteng may behavioral concerns. Pinili niya ang mga pamamaraan na nagbibigay ng positibong gantimpala upang hikayatin ang mabuting asal ng kanyang estudyante. Makikita sa pahayag na layunin niyang baguhin ang ugali ng mga mag-aaral nang hindi nawawala ang respeto sa kapaligiran sa klase. Ipinapakita ng kanyang hakbang ang malasakit sa kapakanan ng estudyante at ang pagsusumikap na magkaroon ng maayos na pagkatuto.

Ayon kina Mendoza at Elepano (2023), ipinapakita ng mga pre-service teachers ang mataas na antas ng metacognitive awareness, na sumasailalim sa kanilang pagsusumikap na i-regulate at pagbutihin ang kanilang performance sa pagtuturo. Ang kanilang kakayahang magplano, mag-monitor, at mag-evaluate ng mga estratehiya sa pagtuturo ay nagpapakita ng matinding dedikasyon sa pagiging epektibong guro. Ang pagsusumikap na ito ay mahalaga sa pagharap sa mga hamon sa silid-aralan at pag-aangkop sa iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral.

Pamamahala ng Oras. Ang pamamahala ng oras ay isa sa mahalagang kasanayan upang mapanatili ang kaayusan at paghahanda sa gitna ng mga tungkulin sa praktikum. Sa pamamagitan nito, naging mas malinaw ang takbo ng mga gawain at nakakaiwas sa stress. Naging daan ito upang mapagtuunan ng pansin ang mahahalagang aspeto gaya ng paghahanda, pagsasanay, at pagtatasa.

Ang maayos na pamamahala ng oras ang naging sandigan ng mga gurong nagsasanay sa kanilang praktikum. Sa tulong nito, nakayanan nila ang sabay-sabay na tungkulin gaya ng paggawa ng lesson plan, classroom management at assessment. Makikita sa pahayag ng mga kalahok ang epektibong paggamit nila ng oras na naging susi sa kanilang tagumpay sa mga hamon sa praktikum.

Ayon sa kalahok:

“Gumawa ako ng time management schedule para mas maging organisado ang aking araw. Ginamit ko ito upang matukoy kung kailan ako dapat mag-focus sa paghahanda at pagsasanay.”

Katulad din ito ng tugon ng isang kalahok:

“Nagsikap ako sa pamamahala ng oras upang mabigyan ko ng sapat na panahon ang paghahanda.”

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok na gumawa sila ng iskedyul upang mapaayos ang daloy ng kanilang araw at gawain. Gamit ang time management schedule, natukoy nila ang mga tamang oras para sa paghahanda at pagsasanay. Batay sa kanilang pahayag, nagpapakita sila ng determinasyon sa maayos na pamamahala ng oras upang mabigyan nila ng sapat na panahon ang mga mahalagang tungkulin. Sa hakbang na ito, nabawasan ang kalituhan at tumaas ang kahusayan nila sa mga gawain.

Ayon sa pag-aaral nina Reyes at dela Cruz (2022) na ang pamamahala ng oras ay kritikal na aspeto ng pagiging handa bilang guro. Ang paggawa ng time management schedule ay napatunayang nakatutulong upang maging handa at hindi mabigatan sa anumang bagay. Dagdag pa rito, ayon kay Pascual (2025) ang pamamahala ng oras ay isang mahalagang kasanayan na tumutulong sa mga mag-aaral at guro na maabot ang kanilang mga layunin sa akademiko at mapanatili ang balanseng pamumuhay. Sa pamamagitan ng maayos na iskedyul, nababawasan ang stress, napapabuti ang organisasyon ng gawain, at napa-palalim ang pag-unawa sa mga aralin. Bukod dito, ang tamang alokasyon ng oras ay nakatutulong upang mapanatili ang kalusugan, kasiyahan, at produktibidad sa loob ng klasrum.

Ibinahagi rin ng kalahok:

“Bilang tugon sa mga hamong ito, natutunan kong maging mas maayos sa pamamahala ng oras upang magkaroon ng sapat na panahon sa paghahanda ng aking mga gawain. Gumamit ako ng planner o talaan ng schedule upang malinaw kong masundan ang lahat ng aking mga dapat gawin sa bawat araw.”

Binanggit rin ito ng isang kalahok:

“Nalampasan ko ang hamon sa pamamagitan ng pagsasaayos ng aking iskedyul at nagtakda ng petsa sa mga gawain. Gumamit ako ng planner upang mas maging organisado ang aking mga gagawin.”

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok na sila ay parehong gumamit ng planner o talaan ng schedule upang gawing mas malinaw na masundan at maging organisado ang mga gawain. Natutunan nilang bigyang halaga ang paghahanda sa pamamagitan ng tamang

paglalaan ng panahon para sa mga gawain. Ang pagtatakda nila ng petsa ay naging susi sa pag-iwas sa pagkaantala at kalituhan. Ginamit nila ang planner bilang kasangkapan upang maging organisado ang mga aktibidad.

Ganito rin ang naging tugon ng isang kalahok:

“Nagsimula akong mamahala ng oras, gumamit ako ng planner upang hindi ako malito sa dami ng gawain. Sa pamamagitan nito, natutukan ko ang lesson planning, classroom management at assessment na sabay-sabay kong ginagampanan.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ginamit din niya ang planner bilang gabay upang maiwasan niya ang kalituhan sa mga gawain. Sa tulong ng planner, naging mas malinaw ang takbo ng kanyang araw at mas nabigyang pansin ang mga mahahalagang aspeto ng pagtuturo. Natutukan niya nang sabay-sabay ang lesson planning, classroom management at assessment. Ang organisadong pamamahala sa oras ang naging daan niya upang mapangasiwaan ang mga responsibilidad at naging susi sa kanyang pagtupad sa tungkulin bilang isang gurong nagsasanay.

Ayon kay Durero (2023), ang pamamahala ng oras ay isang kasanayan na tumutulong sa pags-aayos ng iskedyul sa sistematikong paraan, na nagdudulot nang mabilis na pagtapos ng mga gawain at pag-iwas sa stress sa akademikong buhay ng mga gurong nag-sasanay. Pinatunayan naman sa pag-aaral nina Cerna at Abueva (2023), ang suliranin sa pamamahala ng oras ay isa sa pangunahing hamon na nararanasan ng mga BSED-Filipino pre-service teachers sa praktikum, kaya't mahalaga ang paggamit ng planner at iskedyul upang mapangasiwaan ang sabay-sabay na gawain sa pagtuturo.

Pakikipagtulungan. Ang pakikipagtulungan ay nagsisilbing daan para sa mga pre-service teacher na makapagbahagi ng mga kaalaman, karanasan, ideya at mga gamit sa pagtuturo sa kanilang mga kasamahan. Ito ay isang mahalagang ugnayan sa mga nagsasanay pa lamang na guro na magkaisa upang makamit ang isang layunin. Nagbibigay din ito ng emosyonal na suporta at nagpapalakas ng tiwala sa sarili, lalo na sa harap ng mga hamon.

Makikita sa pahayag ng kalahok na ang pakikipagtulungan ay nagdulot ng positibong epekto sa kanilang pagtuturo. Ang kanilang ugnayan ay nagsilbing suporta lalo na sa mga pagkakataong puno ng pressure. Sa pamamagitan ng pagbabahaginan ng ideya, maateriales at feedback, mas napagaan ang bawat gawain nila sa klase.

Ayon sa kalahok:

“Naging mas magaan ang daloy ng aking mga gawain nang makipagtulungan ako sa aking mga kapwa pre-service teacher, nagbahaginan kami ng tips, materyales at feedback na tumulong lalo sa aking pag-unlad.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na naging mas magaan ang kanyang mga gawain dahil sa pagtutulongan nilang mga gurong nagsasanay. Sa pagbabahaginan nila ng tips, ng mga materyales at feedback, nagkaroon sila ng mas malawak na kaalaman at karanasan. Naging daan ito upang mapadali ang kanyang tungkulin, kasabay nito ang pag-unlad ng kanyang kakayahan at kumpiyansa sa sarili bilang pre-service teacher.

Ayon kina Lagura at Caperida (2024), ang sharing of materials and strategies ay nagpapabuti sa classroom confidence ng mga pre-service teachers. Dagdag pa rito, binanggit ni Bihasa (2022) na ang pagbabahaginan ay nakatutulong sa pagbubuo ng teaching strategies na aligned sa standards at nakapagpapalakas ng resilience ng teaching team. Ang bukas na palitan ng feedback, materyales at ideya ay may direktang epekto sa paglinang ng pedagogical readiness.

Naging tugon din ng kalahok:

“Nakipagtulungan ako sa aking mga kapwa pre-service teachers upang makakuha ng bagong ideya, magpalitan ng teaching materials at matuto sa karanasan nila. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay naging sandalan ko sa mga panahon ng matinding pressure.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pakikipagtulungan ang naging daan niya sa paglinang ng kanyang kaalaman at kakayahan bilang guro. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng ideya at materyales, mas napalawak ang kanyang pananaw sa pagtuturo. Natuto rin siya sa karanasan ng iba, na nagbibigay ng konkretong gabay sa mga hamon ng praktikum. Sa mga pagkakataon na puno ng pressure, ang ugnayan na ito ay nagsilbing emosyonal na suporta para sa kanya.

Sa pag-aaral nina Del Mundo at Garcia (2022), binigyang-diin ang halaga ng pakikipag-ugnayan ng kapwa guro sa pagpapabuti ng kasanayan at emosyonal na katatagan ng pre-service teachers. Ayon kay Samoei (2022), ang aktibong pakikilahok sa kolektibong pagtutulongan gaya ng paghahanda, pagbabahaginan ng resources, at peer feedback ay isa sa mga epektibong paraan upang mapagaan ang hamon ng praktikum patungo sa tagumpay.

Binanggit naman ng isang kalahok:

“Nagsusumikap din ako upang malampasan ang hamong ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa aking mga kasamahan. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, naging mas magaan ang bawat gawain at mas napahusay pa ang kalidad ng aking pagtuturo.”

Ibinahagi rin ng isang kalahok:

“Nakikipagtulungan ako sa aking kapwa pre-service teachers sa paghahanda ng mga kinakailangan sa klase.”

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok na ang pakikipagtulungan ang naging mahalagang estratehiya sa pagharap nila sa mga hamon ng praktikum. Sa tulong ng pagtutulongan, nabawasan ang bigat ng kanilang mga tungkulin at naging mas epektibo ang kanilang pagganap. Ang pakikipag-ugnayan ay nagbigay daan sa kanila na maisagawa ang nang mabuti ang kanilang tungkulin. Ang kanilang pagtutulongan ay nagpapatunay ng kanilang malasakit sa kolektibong tagumpay.

Ayon kay Antallan et al. (2022), isa sa mga oportunidad ay ang pakikipagtulungan sa kapwa guro upang mapagaan ang mga gawain at mapabuti ang kalidad ng pagtuturo. Ang kolaborasyon, kung gayon, ay hindi lamang praktikal na hakbang kundi isang pedagogical value na bumubuo sa kanilang professional growth.

Pagsasanay. Ang pagsasanay ay isang mahalagang bahagi ng preparasyon ng mga pre-service teachers bago tumungo sa aktuwal na klasrum. Isa ito sa mga hakbang ng mga guro upang nagsasanay upang mapababa ang kaba at mapalakas ang kumpiyansa sa sarili. Sa ganito paraan, nasusuri nila ang kanilang pamamaraan at maaaring mapaunlad ang mga dapat na baguhin upang maging mas epektibo na tagapagturo.

Mula sa pahayag ng mga kalahok, makikita na ang pagsasanay ang naging sandigan nila sa pagharap sa hamon ng praktikum. Naging mapanuri sila sa kanilang estilo tulad ng ekspresyon, kilos, at boses sa pagtuturo. Nakatutulong ito upang maisaayos ang daloy ng klase at mapahusay ang paraan ng pagpapaliwanag.

Ayon sa isang kalahok:

“Isinama ko sa routine ang pagsasanay, minsan nagsasanay ako sa harap ng salamin upang maobserbahan ang aking ekspresyon, boses at kilos sa pagtuturo. Ang pagsasanay na ito ay naging sandigan ko sa pagbuo ng tiwala sa sarili at pagkamit ng tagumpay sa praktikum.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang pagsasanay ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na gawain upang mapabuti ang kanyang kakayahan sa pagtuturo. Sa pagharap sa salamin, naobserbahan niya ang kanyang ekspresyon, boses at kilos na nakatulong sa kanya sa mas epektibong pagtuturo. Ang ganitong uri ng pag-eensayo ay nagsilbing pundasyon ng kanyang tiwala sa sarili. Dahil dito, naisakatuparan niyang mapagtagumpayan ang hamon sa kanilang praktikum.

Ibinahagi rin ng isang kalahok:

“Nagsanay ako sa harap ng salamin at nag practice sa pagtuturo nang sa gayon ay mabawasan ang aking kaba at mapalakas ang aking kumpiyansa sa sarili.”

Binanggit din ng isang kalahok:

“Nagsanay ako sa harap ng salamin at gumawa ng mock teaching sessions. Sa pamamagitan nito, mas napaayos ko ang daloy ng aking klase at napalakas ang aking kumpiyansa sa sarili.”

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok na ang pagsasanay sa harap ng salamin ay naging epektibong paraan nila upang mapababa ang kaba sa pagtuturo at mapalakas ang kumpiyansa sa sarili. Sa pamamagitan din ng mock teaching sessions, nagkaroon sila ng pagkakataon na isaayos ang daloy ng kanilang leksyon. Ang paulit-ulit na pag-eensayo ay nakatulong upang mahasa ang kanilang estilo sa pagtuturo, dahil dito ay unti-uting tumibay ang kanilang kumpiyansa bilang isang guro.

Ayon sa pag-aaral ni Daga (2023), ang pagpapraktis ay may mahalagang bahagi sa programa ng pagtuturo para sa mga guro. Ito ay bahagi ng pagkatuto sa pamamagitan ng aktuwal na karanasan—isang mahahalagang yugto para sa mga gurong nagsasanay. Sinusportahan ito ni Gujjar (2022), na nagsabing ang pagsasanay ay mahalagang bahagi ng paghahanda para sa aktuwal na pagtuturo. Ipinapahiwatig ng mga ito na ang pagsasanay ay pundasyong hakbang sa transisyon mula pagiging mag-aaral tungo sa pagiging ganap na tagapagturo.

Paghahanap ng Estratehiya. Isa sa mahalang pagsusumikap na isinagawa ng mga gurong nagsasanay upang matagumpay na malampasan ang hamon sa praktikum ay ang patuloy na paghahanap ng mga estratehiyang makapagbibigay ng pangangailangan sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, napapanatili ang kaayusan sa klase at sigla ng pagkatuto ng mga estudyante. Ang estratehiyang ito ay nagpapakita ng pagiging malikhain at handing matuto ng mga gurong nagsasanay para sa kanilang pag-unlad.

Makikita sa pahayag ng mga kalahok kung paano sila naghanap ng mga teknik sa pagtuturo na angkop sa pangangailangan ng kanilang klase, lalo na sa pagharap sa mga estudyanteng may behavioral challenges. Kinakailangan na piliin nila ang estratehiyang positibo tulad ng reinforcement at interactive activities.

Ayon sa pahayag ng kalahok:

“Upang malampasan ang hamong ito, ako ay nagsumikap sa paghahanap ng mga teaching strategies sa paghawak ng mga estudyanteng may behavioral problems. Pinili ko ang mga estratehiyang may positibong reinforcement upang mapabuti ang kanilang ugali habang pinapanatili ang respeto sa klase.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na naging paraan niya upang malampasan ang hamon ay ang masusing paghahanap ng mga teaching strategies. Nakatuon siya sa paghawak ng estudyanteng may behavioral problems sa paraang positibo. Pinili niya ang mga estratehiyang nagbibigay ng reinforcement upang unti-unting mapabuti ang ugali ng mga mag-aaral. Mahalaga para sa kanya ang pagpapanatili ng respeto sa klase habang nagpapatupad ng mga teknik.

Sinabi rin ng isang kalahok:

“Nakayanan ko ang hamon sa praktikum sa pamamagitan ng pagsisikap kong humanap ng mga angkop na teaching strategies na aking gagamitin sa pagtuturo.”

Ibinahagi naman ng isang kalahok:

“Naghanap din ako ng makabuluhang estratehiya sa pagtuturo gaya ng think-pair-share at quick games upang mapanatili ang buhay na klase.”

Ipinapakita sa pahayag ng mga kalahok na nalampasan nila ang hamon sa praktikum sa pamamagitan ng masusing paghahanap ng mga angkop na teaching strategies. Makikita na ang ninanais nilang paghusayin ang kanilang pagtuturo sa pamamagitan ng pagpili ng makabuluhang estratehiya. Ginamit nila ang mga teknik gaya ng think-pair-share at quick games upang maging masigla at interaktibo ang klase. Ang kanilang pagsisikap ay nagpapakita ng pagiging dedikado nilang maibigay ang pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral, bagay na nagpapakita ng pagiging isang ganap nilang guro sa hinaharap.

Ayon kina Lopez at Fernandez (2023), mas matagumpay ang pagtuturo ng mga guro na aktibong gumagamit ng iba't ibang teaching strategies. Samantala, tinukoy nina Fernandez at Ramos (2022) na ang malikhaing paggamit ng mga pamamaraan tulad ng think-pair-share at quick games ay nakatutulong upang gawing mas epektibo at masengganyo ang pagtuturo, lalo na kung ito ay naaayon sa learning needs ng mga mag-aaral. Pinapatunayan ng mga ito na ang pagiging mapanlikha ay kaakibat ng mahusay na paghahatid ng aralin.

Pakikinig sa Puna. Ang pakikinig sa puna ay ang pagkakaroon ng bukas na pagtanggap sa mga mungkahi, obserbasyon at komentaryo ng mga bihasang tagapagsanay. Sa konteksto ng pagiging guro, ginagamit ang puna bilang gabay upang mapabuti ng mga pre-service teachers ang kanilang kakayahan sa praktikum. Sa pamamagitan nito, natututo silang suriin ang kanilang pagtuturo at suriin ang mga dapat pang paunlarin.

Makikita sa pahayag ng mga kalahok kung paano ang pagtanggap ng puna ang naging susi sa kanilang tagumpay sa praktikum. Sila ay nakikinig sa puna hindi upang mababa ang kanilang kumpiyansa sa sarili, bagkus naging inspirasyon nila ito upang paunlarin ang kanilang pagtuturo.

Ayon sa isang kalahok:

“Patuloy rin akong nakikinig sa mga puna ng aking mentor, mga mungkahihing itinuring kong gabay sa aking pagsasanay.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ang bukas na pagtanggap sa puna mula sa kanyang mentor ay malaking bahagi ng kanyang proseso sa pagkatuto. Itinuturing niya ang mga mungkahing natatanggap bilang mahalagang gabay sa kanyang pagsasanay.

Naging tugon naman ng isang kalahok:

“Naging bukas rin ang aking tenga sa bawat puna, dahil alam ko na ang pagtanggap at pag-unawa ay susi sa pagiging mas mahusay.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na siya ay may positibong pananaw at bukas tengang tumatanggap ng puna. Tinitignan niya ang bawat mungkahi bilang oportunidad upang mapabuti ang sarili. Ang kanyang kakayahang tumanggap at umunawa sa puna ay nagpapahiwatig ng kanyang dedikasyon sa patuloy na pagkatuto. Malinaw na ang pagiging bukas niya sa pagtanggap ng puna ay nagpapakita ng pagiging mahusay niyang guro sa hinaharap.

Ayon kay Salonga (2022), ang patuloy na pagtanggap ng feedback mula sa mentor ay nakatutulong upang mapabuti ang pamamaraan ng pagtuturo. Dagdag pa rito, sa pananaliksik ni Dela Cruz (2023) na nagsasaad na ang willingness to learn at pagiging bukas sa pidbak ay mahalagang katangian ng matagumpay na student teacher. Sinusuportahan ito nina Garcia at Mendoza (2022), na ang pidbak mula sa mga mentor ay nagbibigay ng konkretong gabay para sa pag-aayos ng mga kahinaan sa pagtuturo. Ang puna ay nagsilbing tulay mula sa dating simpleng pananaw patungo sa mas kritikal at makabuluhang pagtuturo.

Pagbibigay ng Gantimpala. Ang pagbibigay ng gantimpala ay isang paraan upang hikayatin at palakasin ang motibasyon ng mga mag-aaral sa positibong pag-uugali at aktibong pakikilahok sa klase. Maaaring ito ay simpleng papuri, dagdag puntos, o iba pang pabuya bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap. Ginagamit ito ng mga guro upang mapanatili ang kaayusan at sigla ng talakayan.

Para sa mga pre-service teacher, napatunayan na ang pagbibigay ng gantimpala ay epektibong estratehiya sa matagumpay na pamamahala ng klase. Bukod sa ito ay pampasigla, nakatutulong din ito sa paghubog ng disiplinang nakabatay sa respeto at positibong reinforcement.

Binanggit ng kalahok:

“Upang mapalakas ang motibasyon ng aking mga estudyante, nagbibigay ako ng simpleng gantimpala tulad ng papuri at plus points sa tuwing sila ay nagpapakita ng aktibong pakikilahok. Sa ganitong paraan, napanatili ko ang positibong daloy ng klase at sa huli, naging matagumpay ang aking pinal na pagpapakitang turo.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ginamit niya ang gantimpala bilang estratehiya upang hikayatin ang aktibong pakikilahok ng mga estudyante. Ang simpleng papuri at plus points ang naging susi niya sa pagpapanatili ng positibong daloy ng talakayan. Naging masigla ang kanyang interaksyon sa klase at sa huli, naging matagumpay ang kanyang pagpapakitang turo dahil sa epektibong pamamaraan na ito.

Ibinahagi rin ng isang kalahok:

“Nagbibigay ako ng gantimpala sa mga nakikinig gaya ng plus points o papuri. Sa mga hindi sumusunod, binibigyan ko sila ng angkop na parusa tulad ng pagsagot ng written task o pagpapaupo sa kanila sa harap para makinig. Sa ganitong paraan, natututo silang sumunod at maging responsable.”

Ipinapahiwatig ng kalahok na ginamit niya ang gantimpala at parusa upang mapanatili ang kaayusan sa klase. Makikita ang pamamaraan niya tulad ng pagbibigay ng plus points at papuri sa mga nakikinig, samantalang ang mga hindi sumusunod ay pinapasagot sa pagsusulit at pinapaupo sa harap para makapokus. Ang ganitong paraan ay nagtutulak upang matuto ang mga mag-aaral na maging mas responsible sa kanilang asal.

Sa pag-aaral nina Cruz at Domingo (2023), ang pagpapakita ng papuri at malasakit sa mag-aaral ay nakapagpapalalim ng positibong relasyon sa loob ng klasrum. Samantala, tinukoy ni Villanueva (2023) na ang masiglang interaksyon ay nagpapataas ng kooperasyon at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto.

Pagdarasal. Ang pagdarasal ay isang mahalagang sandata sa pagharap sa mga hamon. Ito ang naging sandigan ng mga pre-service sa gitna ng mga hamon sa praktikum. Sa pamamagitan nito, nakamit nila ang positibong kalooban upang magpatuloy sa pagtuturo at naging matatag sila sa pagharap sa mga pagsubok.

Sa konteksto ng pagsasanay, ginamit ng mga gurong nagsasanay ang pagdarasal bilang sandigan sa gitna ng mga pagsubok sa praktikum. Naging daan ito upang palakas ang kanilang loob at magkaroon ng lakas sa pagharap sa hamon.

Ayon sa isang kalahok:

“Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, nagsumikap akong mapagtagumpayan ang hamon sa kabila ng mga pagsubok, kasama ang pagdarasal sa poong maykapal ay lubos kong nilakasan ang aking loob para harapin ang hamong ito.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na hinarap niya ang hamon sa pamamagitan ng pinagsamang bunga ng pagsusumikap at pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya sumuko at ginamit ang pagdarasal bilang lakas ng loob. Ipinapakita niya na ang pagtitiwala sa Diyos ay mahalagang bahagi ng kanyang tagumpay.

Ayon kay Santos (2022), ang mga guro na may matibay na pananalig at determinasyon ay mas nakatutugon nang mabisa sa mga pagsubok sa kanilang propesyon. Sinusuportahan ito ni Garcia (2023) na nagsabing ang pananalig sa Diyos at positibong pag-iisip ay nagiging lakas upang malampasan ang mga hamon sa pagtuturo. Pinapatunayan nito na ang pagdarasal ay nagsilbing gabay sa proseso mula paghahanda hanggang sa aktwal na demonstrasyon ng kakayahan.

Pagsasaliksik. Ang pagsasaliksik ay naglalarawan ng aktibong paghahanap ng kaalaman upang mapaunlad ang kakayahan sa praktikum. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik, natuklasan ng mga pre-service teachers ang mga estratehiyang akma sa kanilang estilo ng pagtuturo. Nakatutulong ito upang mapaunlad ang kanilang kakayahan at mapunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral.

Para sa mga pre-service teachers, naging daan nila ang paghahanap ng epektibong estratehiya upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Bukod dito, nagkakaroon din sila ng kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng klasrum.

Ibinahagi ng isang kalahok:

“Ako ay nagsasaliksik ng mga techniques na aking gagamitin sa pagtuturo, lalo na yaong nakaayon sa aking estilo at pangangailangan ng mga estudyante.”

Malinaw na ipinapakita sa pahayag ng kalahok na ginamit niya ang pagsasaliksik upang mapaunlad ang kanyang pamamaraan sa pagtuturo. Naghanap siya ng mga teknik na tugma sa kanyang personal na estilo bilang guro. Bukod dito, ipinapakita rin ng kanyang hakbang ang malasakit niya sa kapakanan ng mga estudyante, sapagkat isinaalang-alang niya kanilang pangangailangan.

Ayon sa pag-aaral nina Direkci et al. (2022), ang estratehikong pananaliksik ay nakatulong sa pagpapalawak ng pedagogical repertoire ng mga pre-service teachers. Sinusuportahan

ito ni Guevarra et al. (2024) na tumukoy sa aktibong pagsasaliksik ng mga guro sa pagsasanay bilang hakbang sa pagbuo ng epektibong mga estratehiya sa pagtuturo.

Pagpapatupad ng Patakaran. Ang pagpapatupad ng patakaran o classroom rules ay mahalagang bahagi ng mga pre-service teachers upang mapanatili ang kaayusan sa klasrum. Sa tulong ng maayos na pamamahala sa klase, naipapakita nito ang kakayahang magdisiplina at magbigay ng direksyon na makapagpapabuti sa daloy ng pagtuturo.

Para sa mga gurong nagsasanay, mahalaga ang pagpapatupad ng patakaran upang makabuo ng kapaligirang ligtas at nakatutok sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, nagiging mas responsable ang mga guro bilang tagapagpapatupad ng patakaran sa loob ng klase.

Ayon sa pahayag ng kalahok:

“Ang una kong ginawa ay pagpapatupad ng classroom rules para alam nila kung ano ang dapat na sundin. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng ligtas at payapang kapaligiran ang silid-aralan.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok na inuna niya isinagawa ay ang pagpapatupad ng malinaw na mga patakaran upang malaman ng mga mag-aaral ang mga dapat sundin. Mahalaga ang isinagawang pagpapatupad ng kalahok sapagkat binigyan nito ng direksyon upang magkaroon ng isang ligtas na kapaligiran. Binigyang-diin niya na ang disiplina ay pundasyon ng maayos na kapaligiran sa pagkatuto.

Ayon kay Salazar (2022), ang malinaw at konsistent na pagpapatupad ng patakaran ay nakatutulong sa pagpapanatili ng respeto sa klasrum. Dagdag pa nina Cruz at Martin (2024), mahalaga ang consistency sa patakaran upang matiyak ang epektibong pagkatuto at classroom engagement.

Pag-recycle ng Materyal. Ang pag-recycle ng materyal ay isang malikhaing paraan ng mga pre-service teachers upang makatipid at makasabay sa pangangailangan ng praktikum. Ang pag-recycle ay paraan ng pagsasalba sa dati ng kagamitan na maaari pang gamitin lalo na sa pagtuturo. Ipinapakita nito ang pagiging mapamaraan at responsable ng mga gurong nagsasanay sa pagharap sa limitadong resources.

Batay sa mga pre-service teachers, naging paraan nila ang paggamit ng mga nagamit ng kagamitan upang makabawas sa mga gastusin. Bukod pa rito, mas napapakinabangan pa ito kaysa bumili at gumawa ng bago.

Ibinahagi ng isang kalahok:

“Natuto rin akong mag recycle ng mga dating materyal ngunit inaangkop ko ito sa bagong aralin. Sa pamamagitan nito, nakatipid ako sa gastusin at nagamit ko pa nang maayos ang dati ko ng biswal eyds.”

Ipinapakita sa pahayag ng kalahok, na naging kapaki-pakinabang ang pag-recycle niya sa dating ng kagamitan. Iniaangkop niya ito sa bagong aralin upang hindi masayang ang mga Biswal na kagamitan. Dahil dito, nakatipid siya sa gastusin at naipamalas pa ang kanyang pagiging mapamaraan. Ipinapahiwatig ng kanyang karanasan ang kanyang pagsisikap nag awing epektibo ang pagtuturo sa kabila ng limitadong resources.

Ayon kay Villafuerte (2022), na maraming guro kabilang ang mga pre-service teacher ang gumagamit ng recycle na kagamitan upang mapahusay ang pagtuturo. Dagdag pa sa pag-aaral nina Behhay et al. (2024), sinabi na ang mga pre-service ay malikhain sa pag-recycle ng mga kagamitan upang makabuo ng visual aids na akma sa aralin. Ipinapakita rito na ang pagiging resourceful ay mahalagang aspeto ng pagiging epektibong tagapagturo.

Konklusyon

Sa kabuuan, malinaw na ipinakita ng pag-aaral na ang praktikum ay hindi lamang isang yugto ng pagsasanay kundi isang mahalagang landasin ng paglago at pagbubuo ng pagkatao ng mga gurong nagsasanay; sa kabila ng mga hamon gaya ng kakulangan sa oras, kagamitan, at kumpiyansa sa sarili, kanilang naipamalas ang kahandaan at kata-tagan sa pamamagitan ng disiplina, pakikipagtulungan, malikhaing estratehiya, at pananalig, habang ang suporta mula sa mentor, kapwa guro, magulang, at interns ay nagsilbing haligi ng kanilang tagumpay—isang patunay na ang tagumpay sa praktikum ay nakaugat sa kombinasyon ng personal na pagsusumikap at kolektibong pagkalinga, na siyang humuhubog sa kanila bilang ganap na edukador na handang harapin ang masalimuot na mundo ng pagtuturo.

Talasanggunian

- Aguilar, J. J., & Aguilar, J. P. (2025). *Academic resilience and performance of pre-service teachers in the post-pandemic era*. *Journal of Interdisciplinary Perspectives*, 3(7), 572–579. <https://ejournals.ph/article.php?id=27484>
- Amoro, J., Amoro, M., Sumalinog, G. (2025). *From Online Learning to In-person Teaching Internship: Lived Experience of Pre-service Education Students*. DOI: 10.22144/ctujoird.2025.032
- Antallan, R. G. J., Eder, Q. R. M., Cano, J. C., Gortifacion, A. K. N., & Senados, L. M. (2022). *Practice teaching of pre-service teachers in the new normal*. *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 5(5), 32–39. <https://doi.org/10.51386/25815946/ij sms-v5i5p104>
- Awang, N. E., Zulkifli, H., & Hamzah, M. I. (2025). *Factors affecting teachers' implementation of innovative pedagogies: A systematic literature review*. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(3), 679–698. <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.3.18>
- Banal, C. L., & Ortega-Dela Cruz, R. A. (2022). *Teachers' resilience in facing workload adversities in times of pandemic: The case of the private school teachers in a developing country*. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 14(1), 36–51. <https://doi.org/10.20473/ijss.v14i1.35946>
- Baria, K. & Gomez, D. (2022). *Influence of Social Support to Student Learning and Development*. *International Journal of Research Studies in Education*, 11(2), 69–97. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2022.112>
- Behhay, N. N., Immangdul, H. N., & Aniceto, F. M. (2024). *Isang mungkahing kagamitang pampagtuturo sa asignaturang Filipino sa panahon ng pandemya*. *International Journal of Academic Multidisciplinary Studies*, 4(4), 395–404. <https://www.ijams-bbp.net/wp-content/uploads/2024/08/4-IJAMS-APRIL-2024-395-404.pdf>
- Bihasa, D. B. (2022). *The preparedness of pre-service teachers on the required programs to meet standards*. *PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning*, 5(3), 220–237. <https://doi.org/10.20319/pijtel.2022.53.220237>
- Cerna, C. B., & Abueva, S. I. B. (2023). *Pakikihamok ng mga BSED-Filipino pre-service teachers sa pagbabalik ng in-person praktikum: Isang kwalitatibong pananaliksik*. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 9(7), 1–10. <https://doi.org/10.36713/epra16025>
- Chand, R., Alasa, V. M., Chitiyo, J., & Pietrantoni, Z. (2022). *Preparation of Pre-Service Teachers: Assessment of Generation Z Students*. In J. Keengwe (Ed.), *Handbook of Research on Digital-Based Assessment and Innovative Practices in Education* (pp.

116-130). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-2468-1.ch006>

Climaco, M., & Barcelona, K. (2025). *Motivated To Teach: Implications of Readiness, Classroom Management, And Questioning Strategies on Pre-Service to Teachers' Teaching Effectiveness*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15149801>

Concepcion, G. L. (2022). *Teaching competencies of Social Studies and Filipino pre-service teachers*. International Journal of Research Publication and Reviews, 3(2), 1079–1084. <https://ijrpr.com/uploads/V3ISSUE2/ijrpr2756-teaching-competencies-of-social-studies-and-filipino-preservice-teachers.pdf>

Cruz, L., & Martin, J. (2024). *Mentorship at Pamamahala ng Klase para sa mga Bagong Gu-ro*. Journal ng Edukasyong Liderato, 18(2), 105-120.

Cruz, J. R., & Domingo, L. C. (2023). *Positive teacher-student relationships and their role in classroom management*. Southeast Asian Education Journal, 13(3), 101–118.

Daga, M. N. (2023). *Makatotohanang karanasan sa pagtuturo: Kaso ng mga gurong nag-sasanay*. International Multidisciplinary Journal of Social and Teaching Practice, 8(7). <http://www.imjst.org/wp-content/uploads/2023/07/IMJSTP29120905.pdf>

Datu, J. A. D., Reyes, M. E. S., & King, R. B. (2022). *Emotional regulation and burnout prevention among Filipino teachers*. Asia-Pacific Education Review, 20(2), 223–234.

Dela Cruz, M. A. (2023). *Openness to feedback as a factor in student-teacher success*. Philippine Journal of Educational Development, 18(1), 78–92.

Del Mundo, F., & Garcia, N. (2022). *Collaboration and mentoring in reducing teaching stress among interns*. Journal of Educational Practice, 12(4), 58–70.

Dipolog, S. (2022). *Kasanayang pangkomunikatibo: Isang estruktural na panatayang pagdulog*. DOI: 10.5861/ijrse. 2022.315

Direkci, B., Akbulut, S., Şimşek, B., Gülmez, M., & Nalçacıgil Çopur, E. (2022). *Analysis of pre-service teachers' argumentation-based academic writing process*. Frontiers in Psychology, 13, 1040332. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1040332>

Dreer-Goethe, B. (2023). *Well-being and mentoring in pre-service teacher education: An integrative literature review*. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 12(4), 336–349. <https://doi.org/10.1108/IJMCE-09-2022-0073>

Erfe, J. P., Montealegre, M. A. C., Naval, D. J., Macascas, C. D., Castro, L. A., Paraan, P. G. L., & Regalado, M. R. M. (2023). *The road to teaching*. Asia Pacific Higher Education Research Journal, 7(1), 1–14. https://www.academia.edu/75669572/The_Road_to_Teaching

Fabro, R. B., Rivera, E. C., Rivera, J. C., Rabang, N. T. G. S., Asuncion, A. C., & Limon, M. R. (2023). *Struggling, coping, and persisting in new normal education: Pre-service*

- teachers in field study courses.* TEM Journal, 12(1), 357–369.
<https://doi.org/10.18421/TEM121-45>
- Fernandez, R., & Ramos, M. (2022). *Malikhaing Pagtuturo gamit ang Limitadong mga Resources.* Philippine Journal of Education, 45(3), 212-228.
- Garcia, A. (2023). *Resiliency at Reflective Practice ng mga Guro.* Asian Journal of Teacher-Education, 12(1), 33-47.
- Garcia, R. M., & Mendoza, L. D. (2022). *Mentor feedback as a guide to instructional improvement.* Philippine Normal Journal of Teaching Practice, 6(1), 33–47.
- Gomez, F. W., & Sardido, J. M. (2022). *Professional education: The HyFlex teaching profession.* Global Scientific Journal, 10(2).
https://www.globalscientificjournal.com/researchpaper/Professional_Education_The_HyFlex_Teaching_Profession.pdf
- Guevara, A. T. M., Resada, R. A., Concepcion, I. P., Toto, S. A. G., & Saavedra, A. D. (2024). *Kakayahan ng mga pre-service teachers sa pagtuturo ng asignaturang Filipino.* American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 8(2), 273–281.
ZB24802273281.pdf
- Gujjar, Aijaz Ahmed (2022). *Teaching Practice: Concept, Stages, Objectives & Suggestions.*
- Lagura, G. L., & Caperida, L. P. (2024). *Resource requirements and professional development prospects for fostering a competency-based pre-service teachers.* International Journal of Scientific and Research Publications, 14(5), 20–27.
<https://doi.org/10.29322/ijsrp.14.05.2024.p14905>
- Lopez, E., & Fernandez, C. (2023). *Pakikipag-ugnayan ng Magulang at Iba't Ibang Estratehiya sa Pagtuturo.* International Journal of Educational Research, 29(4), 400-415.
- Lopez, P. A. (2022). *Self-reflection and mentoring in student teacher development.* Journal of Educational Psychology and Growth, 11(1), 51–67.
- Lualhati, G. P. (2022). *Embracing diversity: Empowerment of Filipino pre-service teachers for inclusive education.* Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 22(2), 265–272.
<https://doi.org/10.14456/hasss.2022.24>
- Mafugu, T. (2022). *Science pre-service teachers' experience with mentors during teaching practice.* <https://doi.org/10.29333/ejmste/12476>
- Mazzuki, B. D. (2024). *Preparing Teachers for Inclusive Education: Pre-Service Teachers' Knowledge, Perceptions and Experiences of Inclusive Pedagogy from Teaching Practice.* Center for Educational Policy Studies Journal.
<https://doi.org/10.26529/cepsj.1807>

- Mendoza, J. A., & Elepano, C. J. T. (2023). *Metacognitive awareness levels of pre-service teachers*. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.17.3.0393>
- Navarro, S., Santos, R., & Dela Cruz, T. (2022). *Pakikipagtulungan at Suporta ng mga Kasama sa Pagtuturo*. *Teacher Development Journal*, 14(1), 51-68.
- Nurzen, M., Elimar, T., & Limei, S. (2022). *Implementation of Incung Script Learning as a Form of Local Wisdom-Based Curriculum Development at SD Negeri 046/XI Koto Tengah*. *AtTasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam*, 8(1), 85–95. [3254f9111e421a530170f30abe837eaac358.pdf](https://doi.org/10.3254/f9111e421a530170f30abe837eaac358.pdf)
- Obrovská, J., Svojanovský, P., Kratochvílová, J., Lojdová, K., Tůma, F., & Vlčková, K. (2023). Promises and challenges of differentiated instruction as pre-service teachers learn to address pupil diversity. *Journal of Education for Teaching*, 50(3), 403–420. <https://doi.org/10.1080/02607476.2023.2247356>.
- Pakpahan, E. M. (2023). *Challenges faced by pre-service teachers during teaching praktikum*. *International Journal of Educational Narratives*, 1(5), 258–263. <https://doi.org/10.55849/ijen.v1i5.389>
- Pattung, A. G., & Caban, R. M. (2023). *Challenges and experiences of pre-service teachers in teaching internship during the new normal*. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 40(2), 38–45. <https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v40i2869>
- Phillips, V. (2022). *Stronger Together: The Power of Teacher Collaboration*. Forbes.
- Ponce, L. O. (2024). *Assessing the lesson planning knowledge of pre-service teachers in one college of a Philippine state university*. *ISRG Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 1(3), 48–60. <https://isrgpublishers.com/wp-content/uploads/2024/06/ISRGJAHSS4812024.pdf>
- Reyes, E. C. (2024). *The role of faith in overcoming teaching praktikum challenges*. *Journal of Christian Education in the Philippines*, 7(2), 50–66.
- Reyes, M., & dela Cruz, V. (2022). *Pamamahala ng Oras at Disiplina sa Sarili ng mga Bagong Guro*. *Journal of Teacher Preparation*, 33(2), 120-134.
- Saks, K., Hunt, P., Leijen, A., Lepp, L. (2025). *From Zero Collaboration to Teamwork: Forms of Teacher Collaboration and Factors That Support or Hinder It*. <https://doi.org/10.3390/educsci15010087>
- Salazar, L. M. (2022). *Classroom discipline and rule-setting practices*. *Philippine Journal of Classroom Management*, 5(1), 19–33.
- Samoei, M. (2020). *Student teaching internship experiences and perceived success of first-year school based agricultural education (SBAE) teachers*. University of Arkansas. <https://scholarworks.uark.edu/etd/3661>

- Santos, B. A. (2023). *Ang kahalagahan ng konseptwal na balangkas sa pananaliksik: Mula sa modelo tungo sa kahulugan. Mga Estratehiya sa Pananaliksik ng Humanidades*, 6(2), 77-89.
- Santos, K. (2022). *Resilience at Pananalig bilang mga Salik ng Tagumpay ng Guro*. *Philippine Education Review*, 39(1), 88-103.
- Santos, R. J. (2022). *Preparing pre-service teachers for inclusive classrooms: Challenges and opportunities*. *Asia Pacific Journal of Teacher Education*, 50(3), 312-326. <https://doi.org/10.1080/1359866X.2022.2045678>
- Sebullen, M. T. (2023). *Lesson planning challenges of pre-service teachers*. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(5), 19-29. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i05.003>
- Torres, K. D., & Lee, H. J. (2022). *Mentoring support and self-confidence of teaching interns*. *International Journal of Practice-Based Learning*, 6(2), 102-115.
- Villanueva, J. (2023). *Disiplina sa Klase: Gantimpala at Parusa*. *Journal ng Classroom Management*, 17(3), 160-175.
- Wakat, G. S., Paulino, F. B., Cagaoan, S. T., & Ulla, M. B. (2023). *Of tongues and ties: Surfacing inclusive strategies in linguistically diverse classrooms*. *Cogent Education*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2268462>
- Yeboah, G., Mensah, G. A., Gyamfi, A., & Mensah, V. A. (2025). *Empowering future educators: Understanding pre-service teachers' self-efficacy in instruction and classroom management*. *Advances in Research*, 26(4), 30-42. <https://doi.org/10.9734/air/2025/v26i41382>
- Yeltriana, Y., Batubara, I., & Kausar, A. (2023). *The position of private lecturers in higher education in the perspective of labor law*. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 9(1), 69-79. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v9i1.160>